

Kulturelle Schulentwicklung - Spurensuche

**Spurensuche im Rahmen des Projekts «Prozessor»: Ein gemeinsamer
Lernprozess mit Beteiligten**
Abschlussbericht

Verfasst von:

Aparna Thiyagarajah-Jegan

Enikő Zala-Mező

info.zse@phzh.ch

Zentrum für Schulentwicklung, Pädagogische Hochschule Zürich

Mitarbeit im Projekt:

Jelica Popović

Zürich, November 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage allgemein	4
1.2	Kulturelle Bildung im Kanton Aargau: Das Fördergefäss Prozessor	5
1.3	Vorhaben und Ziele	5
2	Begleitforschung: Design und Methoden	7
2.1	Forschungsfragen	7
2.2	Forschungsdesign	7
2.2.1	Dokumentenanalyse	8
2.2.2	Interviews mit Schlüsselpersonen	8
2.2.3	Karte der Vermutungen	8
2.2.4	Teilstudie Fragebogen	8
2.2.5	Teilstudie Fallstudien	9
2.2.6	Ergebnispräsentationen	9
2.2.7	Übersicht Datengrundlage	9
3	Ergebnisse	10
3.1	Ergebnisse zur Dokumentenanalyse	10
3.1.1	Zeitraum des Projekts (Dauer):	10
3.1.2	Reichweite:	11
3.1.3	Zielgruppe:	11
3.1.4	Bezug zu(m) Lehrplan/Schulfächern/schulischen Lernen:	11
3.1.5	Kunstformen:	12
3.1.6	Rollen der Akteur:innen:	12
3.1.7	Partizipation	14
3.1.8	Reflexion der Expert:innengruppe	15
3.2	Ergebnisse Interviewanalyse mit Schlüsselpersonen	15
3.2.1	Einzelne Projekte	16
3.2.2	Merkmale Prozessor	17
3.2.3	Kulturelle Bildung in Schulen	17
3.2.4	Reflexion der Expert:innengruppe	18
3.3	Ergebnisse Karte der Vermutungen	18
3.4	Ergebnisse Fragebogenstudie	19
3.4.1	Allgemeine Perspektiven auf Kulturelle Bildung	20
3.4.2	Prozessor-spezifische Perspektiven	21
3.4.3	Reflexion der Expert:innen	22
3.5	Ergebnisse Fallstudien	23
3.5.1	Projekt «Erfinden» Schule 1:	23
3.5.2	Projekt «Erfinden» Schule 2:	26
3.5.3	Projekt «In Kunst baden» Schule 3:	30
3.5.4	Projekt «Durchschütteln» Schule 4:	35
3.5.5	Projekt «Durchschütteln» Schule 5:	39
3.5.6	Reflexion der Expert:innen	44
4	Fazit	45
4.1	Limitationen	45
4.2	Antworten auf die Forschungsfragen	45
4.2.1	Wie konzipieren die Kunstvermittler:innen das Anliegen des Projekts Prozessor?	45
4.2.2	Wie wurde der künstlerische Prozess gestaltet? Wie konnte der künstlerische Prozess mit der schulischen Logik und mit den schulischen Prozessen in Einklang gebracht werden?	46

4.2.3	Welche Erfahrungen machten die Akteur:innen mit dem Projekt? Welche (lang- und kurzfristigen) Einflüsse der Kunstprojekte können in den Schulen identifiziert werden?	46
4.2.4	Welche Art der Partizipation wurde in der Schule Schülerinnen und Schülern aber auch Lehrpersonen ermöglicht?	47
4.2.5	Welche Veränderungen in der Schule – auch in der Zusammenarbeitskultur und weiteren Dimensionen der Schulentwicklung – wurden im Zusammenhang mit dem Kulturprojekt angestossen?	47
4.3	Erkenntnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen aus der Begleitforschung Spurensuche zusammengefasst	47
4.3.1	Erkenntnisse und Empfehlungen für die Fachstelle Kulturvermittlung	48
4.3.2	Erkenntnisse und Empfehlungen für Kulturvermittler:innen und Kulturinstitutionen	49
4.3.3	Erkenntnisse und Empfehlungen für Schulleitungen, Schulteams	50
4.3.4	Danksagung	51
	Literaturverzeichnis	52
	Anhang 1. Karte der Vermutungen	53
	Anhang 2: Abbildungen aus der Fragebogenstudie	54

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage allgemein

Kulturelle und ästhetische Bildung wird im Lehrplan 21 als ein zentraler Bestandteil einer umfassenden Schulbildung verstanden. Sie trägt zur Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler bei und fördert den Umgang mit kultureller Vielfalt, wobei die Ausbildung eigener Ausdrucksformen unterstützt wird. Ästhetik wird als Förderung von Wahrnehmung, Ausdruck, Urteilskompetenz und Kreativität verstanden, die sowohl in Fachbereichen wie Gestalten, Musik und Sprachen/Literatur als auch fächerübergreifend wirksam wird. Kulturelle und ästhetische Bildung ist somit als fachbereichsübergreifende Querschnittsaufgabe zu betrachten. „Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln.“ (Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport, S. 29)

Die Erwartungen an Kulturelle Bildung sind dabei hoch: Schüler:innen sollen nicht nur künstlerische Techniken erlernen, sich kreativ ausdrücken und Kunst rezipieren können. Vielmehr sollen über Transfereffekte hinaus auch Impulse zur Veränderung der Schule selbst ausgelöst werden (Abs et al., 2017). Vor diesem Hintergrund rückt das Konzept der Kulturellen Schulentwicklung in den Fokus. Damit ist ein Prozess der Schulentwicklung gemeint, der auf die Etablierung eines kulturellen Profils der Schule abzielt. Im Zentrum steht die ästhetische Dimension, die kreative und kulturelle Prozesse im schulischen Alltag stärkt (Fuchs & Bösel-Fuchs, 2017).

Bei **Schulentwicklung** handelt es sich um Veränderungen, die aus einer praxistheoretischen Perspektive (Moldenhauen und Kuhlmann, 2021) betrachtet werden: Wenn durch Veränderungen neues praktisches oder körperliches Wissen entsteht – also neues Können, neue Routinen oder neue Arten, Dinge zu tun – und wenn sich dadurch auch die zeitlich-räumlichen Strukturen verändern (also wann und wo etwas getan wird, z. B. neue Abläufe, Räume oder Zeitpläne), dann ist das ein Zeichen dafür, dass sich etwas in der Schule verändert hat (Transformation). Aber zugleich sind dieses neue Wissen und diese neue Struktur auch die Grundlage dafür, dass die neuen Handlungsweisen bleiben können (Persistenz). Dabei wird auch Materialitäten eine Bedeutung beigemessen, die diese Praktiken unterstützen. Im Zusammenhang mit Kultureller Bildung geht es darum, veränderte schulische Praktiken zu identifizieren oder zumindest Möglichkeiten zu schaffen, dass durch Kulturprojekte Veränderungen dieser Art angestossen werden können.

In diesem Bericht grenzen wir uns von einem engen **Kulturbegriff**, der Kultur mit Kunst gleichsetzt, ab und stützen uns auf einen breiten Kulturbegriff: «Unter Kultur lässt sich - im Sinne eines erweiterten Kulturbegriffs, der nicht mehr auf die Differenz von sogenannter niederer und höherer Kultur abhebt - die Gesamtheit von Lebensformen und mentalen Grundlagen einer Gruppe verstehen» (Bilstein und Zirfas, 2017, S.32). Auf die Frage, welchen Sinn und welches Ziel Kulturelle Bildung erfüllt, kann man viele Antworten geben und sie werden auch im wissenschaftlichen Diskurs unterschiedlich beantwortet. Wir setzen einen Akzent auf das Qualifikationsziel, im Bewusstsein, dass das kritisch hinterfragt werden kann. Dieser Ansatz geht davon aus, dass Kulturelle Bildung durch die Auseinandersetzung mit der Ästhetik ein einzigartiges Feld des Lernens bietet, in dem Hinterfragen, Ausprobieren und kreatives Problemlösen gefördert werden können, auch wenn ihre Wirkung schwer messbar ist. Damit erfüllt ästhetische Bildung ihr Qualifikationsziel (Bilstein und Zirfas, 2017).

Um komplexe und kaum abschliessbare Diskussionen über Kunst zu vermeiden, empfehlen Fuchs und Bösel-Fuchs, «in pädagogischen Kontexten lieber von **ästhetischen Praxen** zu sprechen. Es geht um gestalterische Aktivitäten, es geht um die Beförderung und Kultivierung der Sinnlichkeit des Menschen, es geht um eine diskursive Auseinandersetzung über ästhetische Qualitäten.»

Unsere Studie ist in dem Spannungsfeld zwischen bildungspolitischer Auslegung Kultureller Bildung und konkreten Veränderungen in der Schule verortet. Im Folgenden wird zunächst das zugrunde liegende Fördergefäss vorgestellt und daraufhin das Vorhaben und die Ziele unserer Untersuchung erläutert.

1.2 Kulturelle Bildung im Kanton Aargau: Das Fördergefäss Prozessor

Das Programm «Kultur macht Schule» der Fachstelle Kulturvermittlung des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau gibt es seit 2005. Aktuell sind ca. 50 Projekte an Schulen von der Fachstelle BKS im Rahmen des Fördergefäss «Prozessor» begleitet und finanziell unterstützt worden. Dieses Gefäss unterstützt die Entwicklung von Kulturvermittlungsprojekten von Kulturschaffenden oder Kulturinstitutionen mit Aargauer Schulen. Dabei wird das Ziel verfolgt, Projekte für sämtliche Disziplinen zu konzipieren, die Schülerinnen und Schülern eine vertiefte Auseinandersetzung mit kulturellen Inhalten bieten (Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur, Sport, 2024). Die Umsetzung der Projekte erfolgt dabei in Tandems zwischen Aargauer Schulen und Kulturschaffenden bzw. Kulturinstitutionen, wobei eine länger andauernde Zusammenarbeit angestrebt wird.

Prozessor zeichnet sich durch seine mehrstufige Förderung aus, die aus kontinuierlichen Reflexionen und Weiterentwicklungen in mehreren Förderdurchläufen zustande gekommen ist. Nach der Projekteinreichung durch ein Tandem folgt eine Auswahl durch eine Jury. Die ausgewählten Tandems werden in der Konzeptphase durch gezieltes Feedback der Jury begleitet. Im Rahmen des Reflexionsraums diskutieren sie mit Expert:innen aus dem Fachbereich über die Projektideen und erhalten Impulse zu Fragen der Vermittlungspraxis sowie zur Projektentwicklung.

1.3 Vorhaben und Ziele

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stand eine retrospektive Analyse der durch Prozessor geförderten Kulturvermittlungsprojekte an Schulen. Ziel war es, aus der Perspektive der Schulentwicklung nach Spuren veränderter schulischer Praktiken zu suchen, die durch diese Projekte angestossen oder begleitet wurden (Moldenhauer & Kuhlmann, 2021).

Obwohl die Untersuchung primär retrospektiv angelegt war, ergaben sich im Zuge der Kontaktaufnahme auch Einblicke in aktuell laufende oder kürzlich abgeschlossene Projekte. Personalwechsel wie bei Lehrpersonen oder in der Schulleitung oder mangelndes Interesse führten in einigen Fällen dazu, dass Schulen nicht an der Untersuchung teilnehmen konnten.

Die Untersuchung verfolgte ein partizipatives Vorgehen auf zwei Ebenen: sowohl in der Zusammenarbeit mit den beteiligten Schulen als auch durch die Einbindung einer Expert:innengruppe. Die beteiligten Schulen wurden aktiv in den Forschungsprozess einbezogen und konnten beispielsweise Rückmeldungen zu den methodischen Zugängen geben oder Anpassungen vornehmen, wenn bestimmte Erhebungsformate vor Ort nicht umsetzbar waren. Für die Forschenden war es zudem ein zentrales Anliegen, die Ergebnisse der Begleitforschung an die Schulen zurückzuspiegeln. Dafür wurden alle teilnehmenden Schulen und alle beteiligten Kulturvermittler:innen kontaktiert und gemeinsam nach passenden Formen der Rückmeldung abgestimmt.

Die Expert:innengruppe war ein zentraler Bestandteil der Untersuchung. Sie setzte sich aus unterschiedlichen Akteur:innen zusammen: zwei Lehrpersonen und eine Schulleitung, vier Vertreter:innen von Kulturinstitutionen, sechs Personen aus der Kulturvermittlung sowie eine Person aus einer Förderinstitution. Das grundlegende Ziel der Zusammenarbeit war es, Forschung und Praxis stärker miteinander zusammenzuführen und neue dialogische Formen der Ergebnisaufarbeitung zu ermöglichen. Demnach wurde der Prozess als ein gemeinsamer Lernprozess konzipiert, mit dem Fokus auf die gemeinsame Interpretation von Zwischenergebnissen mit dem Ziel, die Schnittstelle zwischen Kultureller Bildung und Schulentwicklung besser zu verstehen. Bei der Bildung dieser Gruppe stand die Frage im Zentrum, wer an den Ergebnissen der Begleitforschung interessiert sein könnte, wer zu deren Interpretation beitragen kann und wie praxisrelevante Perspektiven frühzeitig in den Forschungsprozess einfließen können. Die Forschenden gestalteten vier halbtägige Workshops. Inhalte waren die aktuellen Teilergebnisse der Untersuchung, die sie präsentierten. Die Mitglieder der Expert:innengruppe wurden in verschiedenen Settings gebeten, ihr Wissen, ihre Einschätzungen, Interpretationen und Erfahrungen zu den Ergebnissen zu äussern. Die Forschenden verfolgten einen dialogischen Ansatz, der für Diskussionen zwischen den Teilnehmenden Raum gegeben hat. Im Verlauf dieser Workshops entwickelte sich in der Gruppe ein wertvoller, gemeinsamer Denkprozess, in dem Ideen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenkamen und so neue Einsichten und Verbindungen in die Interpretation der Ergebnisse ermöglichten.

In diesem Bericht werden die wichtigsten Ergebnisse und Projektelemente zusammenfassend beschrieben. Im folgenden Kapitel wird zunächst das methodische Vorgehen der Begleitforschung vorgestellt (Kapitel 2). Dazu gehören die Forschungsfragen, das Forschungsdesign sowie eine Übersicht über die Datengrundlage. Darauf aufbauend werden im Kapitel 3 die Ergebnisse aus den verschiedenen Datengrundlagen (Dokumentenanalyse, Interviews mit Schlüsselpersonen, Fragebogenstudie und Fallstudien) dargestellt. Am Ende der Kapitel werden die wichtigsten Punkte der Diskussion der Begleitgruppe unter dem Titel «Reflexion der Begleitgruppe» zusammengefasst. Das letzte Kapitel fasst zentrale Erkenntnisse zusammen, benennt Limitationen, zeigt mögliche Weiterentwicklungen des Fördergefässes entsprechend den Akteur:innen auf und schliesst mit der Danksagung.

2 Begleitforschung: Design und Methoden

Die Forschungsfragen und das Design wurden im Sommer 2023 unter Einbezug der Leiterin Fachstelle Kulturvermittlung /Stv. Leiterin Abteilung Kultur erarbeitet.

2.1 Forschungsfragen

Die übergeordnete Forschungsfrage war auf das Ziel des Vorhabens ausgerichtet und lautete wie folgt: Welche Einflüsse der Kulturprojekte können in den Schulen retrospektiv gefunden werden? Zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage trugen die nachfolgenden Teilfragestellungen bei:

1. Wie konzipieren die Kunstvermittler:innen und Kunstschaffenden das Anliegen des Projekts Prozessor? (Diese Frage ist während der Auswertung entstanden, geht über die geplanten Fragen hinaus.)
2. Wie wurde der künstlerische Prozess gestaltet? Wie konnte der künstlerische Prozess mit der schulischen Logik und mit den schulischen Prozessen in Einklang gebracht werden?
3. Welche Erfahrungen machten die Akteur:innen mit dem Projekt? Welche (lang- und kurzfristigen) Einflüsse der Kunstprojekte können in den Schulen identifiziert werden?
4. Welche Art der Partizipation wurde in der Schule Schülerinnen und Schülern aber auch Lehrpersonen ermöglicht?
5. Welche Veränderungen in der Schule – auch in der Zusammenbeitskultur und weiteren Dimensionen der Schulentwicklung – wurden im Zusammenhang mit dem Kulturprojekt angestossen?

2.2 Forschungsdesign

Um die Forschungsfragen umfassend zu beantworten, wurde ein mehrschrittiges Forschungsdesign (Abbildung 1) konzipiert. Dieses kombinierte qualitative und quantitative Erhebungs- und Auswertungsverfahren, um sowohl vertiefte Einblicke in einzelne Projekte als auch einen übergreifenden Überblick über Kulturelle Bildung im Kanton Aargau zu ermöglichen.

Das Forschungsdesign gliederte sich in einen vorbereitenden Teil, bestehend aus einer Dokumentenanalyse, Interviews mit Schlüsselpersonen und der Erstellung einer «Karte der Vermutungen». Daran schlossen eine quantitative und eine qualitative Teilstudie an. Zwischen den einzelnen Phasen fanden Workshops mit der Expert:innengruppe statt, in denen Zwischenergebnisse gemeinsam interpretiert, Kategorien überprüft und theoretische Annahmen weiterentwickelt wurden. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte näher erläutert.

Abbildung 1: Übersicht über das Forschungsdesign

2.2.1 Dokumentenanalyse

Das Ziel der Dokumentenanalyse war es, einen Überblick über die Projekte zu gewinnen. Es wurde ein Codesystem erarbeitet, welches einen Vergleich zwischen den Projekten aufzeigte und eine Gruppierung der Projekte ermöglichte. Während der Auswertung haben wir festgestellt, dass die Formulierung des Antrags viele implizite Annahmen über die Zusammenarbeit beinhaltet. Diese haben wir in der Analyse berücksichtigt und die Analyse mit der ersten Forschungsfrage ergänzt. Es wurden folgende Kategorien identifiziert: Zeitraum des Projektes (Dauer); Reichweite, Zielgruppe, Bezug zum Lehrplan/Schulfächer/schulisches Lernen; Kunstform, Rollen der Akteur:innen und Partizipation.

2.2.2 Interviews mit Schlüsselpersonen

Durch die Interviews mit Schlüsselpersonen wurde das Ziel verfolgt, möglichst viele Perspektiven der verschiedenen Akteur:innengruppen einzufangen sowie möglichst reichhaltige Informationen einzuholen und vertiefte Informationen über Hintergründe, Einschätzungen und Entwicklungsprozesse zu gewinnen. Die Befragten wurden zu den folgenden Themenbereichen befragt: Projektbezogene Fragen, Fragen zum Prozessor; Bedeutung von Kultureller Bildung; Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung der Kulturprojekte. Diese Interviews wurden inhaltsanalytisch ausgewertet (Kuckartz, 2014).

2.2.3 Karte der Vermutungen

Im Workshop zur Erstellung einer Karte der Vermutungen (Sandoval, 2014) im Zusammenhang mit dem Projekt wurden mehrere Ziele verfolgt. Theoretische Annahmen über Wirkungen und Erwartungen im Zusammenhang mit Kulturprojekten wurden explizit und sichtbar gemacht. Konkrete Projektaktivitäten, in denen sich diese Annahmen zeigten, wurden identifiziert. Prozesse, die mögliche Wirkungen vermittelten, wurden festgehalten sowie Outcomes identifiziert. (S. Anhang, Abbildung 4)

2.2.4 Teilstudie Fragebogen

Das Ziel der Fragebogenstudie war es, ein möglichst ganzheitliches Bild über Kulturelle Bildung im Kanton Aargau zu gewinnen. Es wurde ein Fragebogen, angelehnt an Gördl und Kelb 2019, konzipiert. Dieser erfasste verschiedene Dimensionen Kultureller Bildung auf Schulebene: Verankerung Kultureller Bildung in der Schule, Entwicklung von Personalressourcen an der Schule im Bereich Kultureller Bildung; Verankerung Kultureller Bildung in der Schule und im Unterricht; Ausserschulisches Netzwerk; Partizipation und SuS-Orientierung; Kantonale finanzielle Ressourcen für Kulturelle Bildung. Zusätzlich dazu wurden die

Lehrpersonen, die Erfahrung mit Prozessor-Projekten gemacht hatten, zu folgenden Themenbereichen befragt: Zusammenarbeit mit Externen im Rahmen des Prozessor-Projektes, Gemeinschaftsbildung, Wohlbefinden, Lernen, Offene Prozesse und Partizipation. Diese Items wurden von den Autorinnen entwickelt.

2.2.5 Teilstudie Fallstudien

Mit den fünf Fallstudien wurden die kontextspezifischen Eigenschaften der Kulturprojekte und Schulen erfasst. Jede Fallstudie stützte sich auf verschiedene Datensorten: Dokumente (Antrag Prozessor), Interviews mit der Schulleitung, Lehrpersonen und den Kulturschaffenden, Gruppendiskussionen mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen. Das methodische Vorgehen wurde an die jeweiligen schulischen Rahmenbedingungen angepasst. Die Auswertung basierte auf der Triangulation der Ergebnisse, um verschiedene Teilergebnisse zusammenzuführen und sowohl die schulische Orientierung als auch die Umsetzung Kultureller Bildung differenziert zu erfassen.

2.2.6 Ergebnispräsentationen

Die Erkenntnisse aus dem Projekt sind in diesem Bericht zusammengefasst und bei Bedarf wurden drei Präsentationen geplant, die beispielsweise an Netzwerkveranstaltungen, vor Kulturverantwortlichen aber auch anderen Stellen oder Institutionen gehalten werden können.

2.2.7 Übersicht Datengrundlage

Tabelle 1: Überblick über die erhobenen Daten

Teilstudie	Untersuchungsgegenstand resp. Datenliefernde resp. Teilnehmende	Setting und Anmerkungen
Dokumentenanalyse	34 Projektdokumente (Projektkonzepte und Abschlussberichte)	Projekte aus der Förderphase 2017-2024; codiert und ausgewertet mit MAXQDA
Interviewanalyse	6 leitfadengestützte Interviews mit Schlüsselpersonen	Transkription, Codierung und Auswertung in MAXQDA
Fragebogenstudie	101 kulturverantwortliche Lehrpersonen, 22 Prozessor-Lehrpersonen	Online-Erhebung mit Survalyzer, quantitative Auswertung mit SPSS.
Fallstudien	3 Projekte an 5 Schulen	Datenerhebung durch Beobachtungen, Gruppendiskussionen und Interviews; ausgewertet mit MAXQDA

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse zur Dokumentenanalyse

Im Rahmen der Dokumentenanalyse wurden insgesamt 34 Prozessor-Projekte ausgewertet, die in der Projektphase von 2017 bis 2024 durchgeführt worden sind. Die Projektdokumente waren zweiteilig aufgebaut und umfassten jeweils ein Konzept sowie einen Abschlussbericht. Die etwa 10 bis 30 Seiten umfassenden Dokumente wurden in die Software für qualitative Datenanalyse MAXQDA eingelesen und mittels Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014) ausgewertet.

Die Codeerstellung erfolgte auf Grundlage der jeweiligen Projektbeschreibungen, wobei zentrale Kriterien und Projektziele berücksichtigt wurden (siehe Abbildung 2). Zudem wurden Codes nach Schulentwicklungsmerkmalen vergeben. Es wurde selektiv codiert, was bedeutet, dass nicht alle Inhalte der Projektbeschreibungen berücksichtigt wurden. Folgende Obercodes wurden gebildet: Reichweite, Zielgruppe, Bezug zu(m) Lehrplan/Schulfächern/schulischen Lernen; Zeitraum des Projektes (Dauer); Kunstform, Rollen der Akteur:innen und Partizipation. Im Folgenden werden die zentralen Erkenntnisse zu jedem einzelnen Code dargestellt.

> Zeitraum des Projekts (Dauer)	35
> Reichweite	36
> Zielgruppe	42
> Bezug zu(m)Lehrplan / Schulfächer/ schulisches Lernen	42
> Kunstformen	61
> Rollen	125
> Partizipation	63

Abbildung 2: Codebaum Dokumentenanalyse

3.1.1 Zeitraum des Projekts (Dauer):

Tabelle 2: Zeitraum des Projekts (Dauer)

Kategorie	Anzahl Projekte
Kürzerer Zeitraum (einmal durchgeführt)	18 Projekte
Längerer Zeitraum (einmal durchgeführt)	15 Projekte
Kontinuierlich	1 Projekt

Der Zeitraum der Projekte liess sich nicht immer eindeutig bestimmen. Für die Analyse wurden sie in kürzere Projekte von einem bis sechs Monaten und längere Projekte von sechs bis zwölf Monaten unterteilt. Kürzere Projekte konzentrierten sich häufig auf eine intensive Projektwoche, während längere Projekte stärker von Kontinuität geprägt waren. In den meisten Projekten war ein prozesshafter Ablauf mit den Phasen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung erkennbar. In einem Fall fand das Projekt sogar dauerhaft Einzug in den Schulalltag.

3.1.2 Reichweite:

Tabelle 3: Reichweite

Kategorie	Anzahl Projekte
Gesamte Schule	8 Projekte
Einzelklasse(n) / Bestimmte Stufen	26 Projekte

Dieser Code bezog sich auf die Frage, wie viele Personen innerhalb der Schule bzw. Klassen in das jeweilige Projekt involviert waren.

Die Analyse zeigte, dass nur acht Projekte auf Schulebene durchgeführt wurden und die gesamte Schulgemeinschaft mit einbezogen haben. Es ist zu vermuten, dass dies damit zusammenhängt, dass in der Projektausschreibung häufig mindestens zwei Klassen einbezogen werden mussten, wodurch sich eine Beschränkung auf wenige Klassen erklären liess.

3.1.3 Zielgruppe:

Tabelle 4: Zielgruppe

Kategorie	Anzahl Projekte
Unterstufe	5 Projekte
Mittelstufe	13 Projekte
Oberstufe	12 Projekte
Kantonsschule	4 Projekte
Berufs- und Weiterbildungszentrum	1 Projekt
Schule für Gestaltung	1 Projekt
Sonderschule	2 Projekte

Darunter wurde codiert, welche Schultypen und Schulstufen in den Projekten adressiert wurden.

Da einige Projekte mehrere Schulstufen- und typen einbezogen, übersteigt die Summe der Nennungen die Anzahl der insgesamt 34 ausgewerteten Projekte.

3.1.4 Bezug zu(m) Lehrplan/Schulfächern/schulischen Lernen:

Tabelle 5: Bezug zu(m) Lehrplan/Schulfächern/schulischen Lernen

Kategorie	Anzahl Projekte
Expliziter Bezug	21 Projekte
Impliziter Bezug	8 Projekte
Kein Bezug	5 Projekte

Hier wurde unterschieden, ob ein Projekt einen expliziten, impliziten oder keinen Bezug zum schulischen Lernen aufwies. Ein expliziter Bezug lag vor, wenn eine konkrete Verbindung zu Schulfächern, dem Lehrplan oder bestimmten Lernzielen hergestellt wurde. Der implizite Bezug zeigte sich, wenn überfachliche Kompetenzen angesprochen wurden, ohne direkten Bezug auf den Lehrplan oder zu spezifischen Fächern. Projekte, die keine erkennbare Verbindung zum schulischen Lernen oder zum Lehrplan aufwiesen, wurden unter 'Kein Bezug' codiert.

3.1.5 Kunstformen:

Tabelle 6: Kunstformen

Kategorie	Anzahl Projekte
Multimediale Projekte	24 Projekte
Theater	3 Projekte
Bildnerisches Gestalten	3 Projekte
Digitalisierung / Digitales Gestalten	3 Projekte
Arbeit in einem Museum	1 Projekt

Bei diesem Code wurde versucht, die Projekte jeweils einer dominierenden Kunstform zuzuordnen, auch wenn mehrere Ausdrucksformen enthalten waren. Die Zuordnung erfolgte anhand des thematischen Schwerpunkts im Projekt.

Die hohe Zahl an multimedialen Projekten liess sich möglicherweise durch die Vielfalt an Ausdrucksformen der heutigen Zeit erklären, in dem die Grenzen zwischen den Kunstformen zunehmend durchlässig werden und interdisziplinäre Ansätze an Bedeutung gewinnen.

3.1.6 Rollen der Akteur:innen:

Unter diesem Code wurden Rollenbeschreibungen zu folgenden Akteur:innengruppen erfasst: Schulleitung, Lehrpersonen sowie Kulturvermittler: innen oder Kunstschaffenden.

Rolle der Schulleitung:

Die Rolle der Schulleitung wurde in den Projektdokumenten nur in 9 von 34 Fällen erwähnt. Dabei liessen sich zwei Formen der Beteiligung unterscheiden.

In 5 Projektbeschreibungen war die Schulleitung inhaltlich oder aktiv eingebunden, beispielsweise durch die gemeinsame Abstimmung des Projekts mit schulischen Entwicklungsprozessen:

«Zusammen mit der Schulleitung überlegten wir, wie sich die Themen des Projektes mit parallelaufenden Entwicklungsprozessen verbinden lassen.» (Projekteingabe 2022)

In weiteren 4 Fällen wurde die Schulleitung organisatorisch oder indirekt erwähnt, wie etwa im Rahmen der Kommunikation oder Koordination innerhalb der Schule: *«Die Lehrpersonen kommunizieren mit der Schulleitung und den Eltern.»* (Projekteingabe 2021)

Die relativ geringe Sichtbarkeit der Schulleitung in den Projektdokumenten legte nahe, dass ihre Rolle oftmals auf eine unterstützende oder administrative Funktion beschränkt blieb und seltener als aktiver Teil des inhaltlichen Projektgeschehens aufgeführt wurde.

Rolle der Lehrpersonen

Die Rolle der Lehrpersonen wurde in den Projektdokumenten unterschiedlich dargestellt und lässt sich in drei Stufen differenzieren: a) passive Teilnahme-physische Anwesenheit, b) klare Rollenzuweisung und c) aktive Mitgestaltung.

a) In einigen Projekten wurde eine passive Teilnahme beschrieben, bei der die Lehrpersonen zwar physisch anwesend waren, jedoch eine eher beobachtende oder zurückhaltende Rolle einnahmen. In den Projektberichten wurde teilweise Verwunderung darüber ausgesprochen, dass die Beteiligung der Lehrpersonen für das Gelingen von Kulturprojekten eine zentrale Rolle spielt: *«Der Lehrperson kam eine passiv-betreuende Rolle zu.»* (Projekteingabe 2018)

b) In anderen Projekten waren die Lehrpersonen mit klaren Aufgaben und einer definierten Rolle eingebunden. Dazu gehörten organisatorische Tätigkeiten, die Anbindung des Projekts an den Unterricht oder den Lehrplan, die Vermittlung zwischen Schule und Eltern sowie das Unterstützen von Gruppendynamiken bei den Schülerinnen und Schülern. Des weiteren wurden auch Reflexionsprozesse und Feedbackrunden durch die Lehrpersonen begleitet:

«An den Workshoptagen werden die KulturvermittlerInnen von der Lehrperson unterstützt und [diese] soll aktiv an den Workshops teilnehmen.» (Projekteingabe 2018).

c) In Projekten mit aktiver Planung und Mitgestaltung waren die Lehrpersonen bereits von Beginn an in die Projektentwicklung einbezogen. Zudem wurde ein kontinuierlicher Austausch zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen bzw. Kunstschaffenden festgestellt. Dabei zeigte sich auch die Bereitschaft der Kulturvermittler:innen, Anpassungen am Projekt vorzunehmen:

«[Name der Lehrperson] setzte nötige Eckpunkte und liess gleichzeitig genug Raum für eine offene, rollende, gemeinsame Planung während des Projektes.» (Projekteingabe 2018).

Adressierung der Lehrpersonen:

In einem weiteren Analyseschritt wurde rekonstruktiv erfasst, wie Lehrpersonen in den Projektdokumenten angesprochen bzw. adressiert wurden. Diese Adressierungen enthielten häufig implizite Botschaften darüber, welche Rolle den Lehrpersonen im Projekt zugeschrieben wurde.

Es lassen sich mehrere wiederkehrende Muster identifizieren:

- **Adressierungen, die Anerkennung ausdrücken:** Die Expertise der Lehrpersonen, insbesondere ihr pädagogisches und fachliches Wissen, wurde wertgeschätzt und in die Projektgestaltung einbezogen: «Wir wünschen uns eine aktive Zusammenarbeit mit der Lehrperson. Gerne gehen wir auf Wünsche und Anliegen der Lehrperson ein. Die Lehrperson wirkt fachlich mit ihren Kompetenzen in allen Projektschritten mit.» (Projekteingabe 2021)
- **Adressierungen mit assistierender Rolle:** In einigen Projekten wurden Lehrpersonen primär als unterstützende Begleiter:innen des Kulturprojekts dargestellt, ohne eigene inhaltliche Gestaltungsaufgaben zu übernehmen: «Während unserer Projektarbeit freuen wir uns über Impulse der Lehrpersonen und bauen auf ihre pädagogische Kompetenz, wenn es um Konflikte in der Klasse geht.» (Projekteingabe 2019)
- **Adressierungen mit defizitorientiertem Bild:** In vereinzelt Fällen wurde die Rolle der Lehrpersonen über negative Zuschreibungen definiert. So etwa durch Hinweise darauf, was sie nicht tun sollen. Solche Adressierungen deuten vermutlich auf ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen pädagogischem Alltag und kulturvermittelnden Erwartungen hin: «Das Desinteresse, das Fehlen der Neugier, der Sensibilität und der Risikobereitschaft, der Mehraufwand, die mögliche Kritik an der Kunst und die Finanzen sind alles Faktoren, die eine Lehrperson davon abhalten, Kunstprojekte zu realisieren.» (Projekteingabe 2018)
- **Adressierung der Lehrpersonen als Lernende in zwei unterschiedlichen Bedeutungen:** In einem ersten Verständnis wurde ein offener und gemeinsamer Lernprozess beschrieben. Alle Beteiligten, Lehrpersonen wie Kulturvermittler:innen, erfuhren Neues und waren gleichermaßen Lernende: «Mit unseren inhaltlichen und methodischen Expertisen bieten wir Lehrpersonen eine konkrete Möglichkeit, um globales und vernetzendes Lernen auf anregende und partizipative Weise in den Schulkontext einzubauen. Dabei betrachten wir sämtliche Beteiligten als Lernende.» (Projekteingabe 2021)»

Im zweiten Verständnis wurden insbesondere die Lehrpersonen als Lernende adressiert mit der impliziten Erwartung, dass sie im Rahmen des Projekts neue Kompetenzen erwerben oder bestehende Haltungen hinterfragen:

«In unseren Augen liegt der Mehrwert eines Projektes neben der Arbeit mit den Kindern darin, auch den Lehrpersonen künstlerische Prozesse und Methodenvielfalt nahe zu bringen, sodass sie diese eigenständig anwenden können.» (Projekteingabe 2019)

Rolle der Kulturvermittler:innen und Kunstschaffenden:

In den Projekteingaben liessen sich vier unterschiedliche Rollenverständnisse von Kulturvermittler:innen identifizieren. Dabei ist hervorzuheben, dass diese Beschreibungen nicht auf Beobachtungen, sondern auf den Projekteingaben basieren. Die Kulturvermittler:innen sahen sich häufig in mehreren Rollen gleichzeitig oder ihre Rollen konnten sich im Verlauf eines Projekts verändern.

Eine zentrale Funktion war die der *Rahmengerber:innen*. Sie sahen sich verantwortlich für die Festlegung der strukturellen Bedingungen eines Projektes, wie etwa den zeitlichen und örtlichen Rahmen sowie die Auswahl

des Teilnehmer:innenkreises. Durch die Rahmensetzungen schafften sie die Grundlagen, innerhalb derer das Projekt stattfinden konnte.

Als *Impulsgeber:innen* brachten sie inhaltliche und methodische Anregungen ein, die stark von der jeweiligen Kunstform abhingen. Ein Beispiel hierfür war eine Fotografin, die die Schüler:innen in die Grundlagen der Fotografie einführte und sie somit inhaltlich inspirierte und anleitete.

Die Rolle der *Moderator:innen/Begleiter:innen* konzentrierte sich auf die Unterstützung von Gruppenprozessen und die Förderung von Partizipation. Sie hatten die Vorstellung, die Teilnehmenden bei der gemeinsamen Entwicklung eines Prozesses zu begleiten, moderierten Entscheidungsfindungen und übernahmen auf der Ebene der Prozessentwicklung eine ganzheitliche Begleitfunktion.

Schliesslich handelten Kulturvermittler:innen auch als *Coach*. In dieser Rolle konnten sie nach Bedarf individuelle oder gruppenspezifische Begleitung anbieten. In ihrer Vorstellung brachten Kinder und Jugendliche ihre eigenen Ideen ein, während die Kulturvermittler:innen sie bei der Umsetzung und Ausarbeitung unterstützten.

3.1.7 Partizipation

Mit diesem Code wurde der Partizipationsgrad der Schüler:innen erfasst. Es wurden drei unterschiedliche Partizipationsstufen aus den Projekteingaben abgeleitet: Schüler:innen als aktive Gestalter:innen, autonome Lernende sowie passiv Beteiligte bzw. Konsument:innen.

Schüler:innen als aktive Gestalter:innen:

In einigen Projekten traten die Schüler:innen als aktive Gestalter:innen auf. Sie entwickelten eigene Ideen, bestimmten Themen mit und übernahmen Verantwortung für den Prozess und das Ergebnis des Projekts. Diese Form der Partizipation zeichnete sich durch ein hohes Mass an Eigeninitiative und Mitbestimmung aus:

«Die SuS entwerfen, entscheiden, schreiben, designen und setzen um. Es sind ihre Umsetzungsformen, die sie zur Gestaltung ihrer Lebensräume wählen» (Projekteingabe 2023).

Das Zitat verdeutlicht, dass die Jugendlichen nicht nur an der Umsetzung beteiligt waren, sondern den kreativen Prozess eigenständig steuerten. Die Verantwortung für Inhalte und Formen lag zu einem grossen Teil bei ihnen, was auf eine hohe Identifikation mit dem Projekt und ein starkes Empowerment hindeutet. Ähnliche Ansätze zeigten sich auch in weiteren Projekteingaben, in denen Schüler:innen als gleichberechtigte Partner:innen im Gestaltungsprozess agierten und künstlerische Entscheidungen selbst trafen.

Schüler:innen als autonom Lernende:

In weiteren Projekten zeigte sich eine Form von Partizipation, bei der die Schüler:innen eigenständig handelten und Verantwortung für Teilaspekte des Projekts übernahmen, jedoch ohne die Gesamtplanung zu bestimmen. Sie arbeiteten innerhalb vorgegebener thematischer oder methodischer Rahmenbedingungen, entwickelten jedoch selbstständig Zugänge und setzten ihre Ideen in geeigneten Formen um. Ein Beispiel hierfür bietet ein Projekt, in dem die Jugendlichen individuelle Zugänge zum Thema wählten und diese in unterschiedlichen medialen Formen umsetzten:

«Die Schüler:innen wählen selbstständig ein Objekt, einen thematischen Zugang und die mediale Umsetzung ihrer Recherchen (Text, Video, Audio, Insta-Stories, Tiktok etc.). Sie bringen dabei eigene Perspektiven ein und können ihre Interessen in Austauschrunden im Plenum, in Kleingruppen und in Coaching-Gesprächen mit uns [den Kulturvermittler:innen] stark machen.» (Projekteingabe 2023)

Dieses Zitat zeigt, dass die Schüler:innen zwar innerhalb eines vorgegebenen thematischen Rahmens arbeiteten, darin jedoch als autonom Lernende agierten. Sie bestimmten über methodische Umsetzungen, wählten Themen nach persönlichem Interesse und entwickelten ihre Beiträge selbstständig weiter. Die Kulturvermittler:innen übernahmen dabei eine begleitende Rolle, indem sie Reflexionsräume und Feedbackmöglichkeiten schufen, die individuelle Lernprozesse unterstützten.

Schüler:innen als passiv Beteiligte bzw. Konsument:innen:

In einigen Projekten wurden die Schüler:innen in einer eher rezeptiven Rolle gesehen. Die Erwartung war, dass sie sich an den angebotenen Aktivitäten beteiligten und Vorgaben umsetzten, ohne selbst inhaltlich oder konzeptionell zu gestalten. Im Vordergrund stand das Erleben künstlerischer Prozesse sowie das soziale und kommunikative Lernen innerhalb vorgegebener Strukturen:

«Die Schülerinnen und Schüler lernen das nachhaltige Arbeiten (Verwendung von recyceltem Material), üben das Selbstbewusstsein (Auftritt von Gruppen, sich einsetzen für die eigene Idee, usw.), erfahren vieles über Kunst und trainieren die intensive und partizipative Zusammenarbeit (Sozialverhalten und Innovation) miteinander.» (Projekteingabe 2022)

Dieses Zitat macht deutlich, dass Partizipation hier vor allem als Lerninhalt verstanden wird. Die Schüler:innen erlebten gemeinsames Arbeiten und reflektierten Formen von Zusammenarbeit, ohne dass sie massgeblich Einfluss auf die inhaltliche oder methodische Gestaltung des Projekts nahmen. Die Mitwirkung zielte hier stärker auf soziale Kompetenzen und Gruppenerfahrung als auf künstlerische Entscheidungen.

3.1.8 Reflexion der Expert:innengruppe

Im ersten Workshop diskutierte die Expert:innengruppe zuerst die zentralen Ergebnisse zur Dokumentenanalyse. Dabei standen insbesondere die Veränderungen in den Projektausschreibungen, die Rollentwicklung der beteiligten Akteur:innen, sowie Fragen der Partizipation im Zentrum.

Mehrere Expert:innen betonten, dass sich Ausschreibungen und Schwerpunktsetzungen im Laufe der Zeit deutlich verändert haben. Aspekte wie Partizipation rückten stärker ins Zentrum, wodurch sich auch die Erwartungen an das Projekt verschoben. Zugleich hat sich das Rollenverständnis zwischen Lehrpersonen, Schulleitungen und Kulturvermittler:innen weiterentwickelt. Politische Rahmenbedingungen, Lehrpersonenmangel und die Pandemie wirkten hierbei als prägende Faktoren. Diskutiert wurde zudem, dass Schulleitungen oft wenig sichtbar gewesen sind, obwohl sie eine Schlüsselrolle für das Gelingen der Projekte einnahmen. *«Wenn die Schulleitung nicht mitträgt, geht es gar nicht»*, brachte eine Person diese Abhängigkeit auf den Punkt.

In der Auseinandersetzung mit den Rollen und ihrer Entwicklung wurde hervorgehoben, dass Kooperationen stark von den jeweiligen schulischen Ausgangslagen abhängen. Kooperationen sind stets gegenseitige Annäherungsprozesse. *«Die Frage ist: Wie kommen die Akteur:innen näher?»*. Zugleich wurde betont, dass sich nicht nur Schulen, sondern auch Kulturvermittler:innen und Kulturinstitutionen in ihrer Arbeitsweise, ihren Ansprüchen sowie Lernprozessen verändern.

Das Thema Partizipation wird als besonders vielschichtig bezeichnet. Ihre Ausprägung hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen an den Schulen ab. *«Partizipation ist ein schwieriger Begriff»*, der sich auf unterschiedlichen Ebenen abzeichnet. Sie zeigt sich sowohl im Mitreden als auch im Mitentscheiden und unterliegt zugleich institutionellen Grenzen. Es wird diskutiert, dass kulturelle Projekte Möglichkeiten eröffnen, in denen neue Rollen erprobt und bestehende Strukturen hinterfragt werden. So werden auch Momente der Verweigerung als Teil partizipativer Aushandlungsprozesse verstanden.

Insgesamt unterstreicht die Reflexion der Expert:innengruppe die Bedeutung von Rollenklarheit, Kommunikation und struktureller Unterstützung, um kulturelle Bildungsprozesse langfristig zwischen Schule und Kultur zu verankern. Sie hebt hervor, dass Kulturprojekte indirekt relevante schulische Themen wie Partizipation bearbeiten und somit Synergien mit Schulentwicklung zeigen.

3.2 Ergebnisse Interviewanalyse mit Schlüsselpersonen

Ergänzend zur Dokumentenanalyse wurden im Rahmen von leitfadengestützten Interviews unterschiedliche Perspektiven verschiedener Akteur:innengruppen eingeholt. Insgesamt wurden sechs Interviews mit acht Personen geführt, wobei in zwei Fällen jeweils zwei Personen gemeinsam befragt wurden. Bei den Teilnehmer:innen handelte es sich um drei Lehrpersonen, drei Kulturschaffende bzw. -vermittler:innen, eine Schulleitung sowie eine Projektleitung. Die Interviews dauerten zwischen 50 Minuten und 90 Minuten und orientierten sich an einem Leitfaden mit folgenden thematischen Schwerpunkten: Projektbezogene Fragen; Fragen zum Projekt Prozessor; Bedeutung von Kultur; Nachhaltigkeit sowie Weiterentwicklung der Kulturprojekte.

Für die Auswertung wurden die Interviews durchgehört und transkribiert. Wie bereits bei der Dokumentenanalyse wurden auch die sechs Transkripte anschliessend in MAXQDA eingelesen und vollständig codiert. Es wurden drei Hauptcodes (siehe Abbildung 8) erstellt. In einem nächsten Schritt wurden Zusammenfassungen der jeweiligen Codes formuliert und zuletzt auf die relevanten Hauptinhalte verdichtet. Auf diese Weise konnten die relevanten Perspektiven der unterschiedlichen Akteur:innengruppen systematisch herausgearbeitet werden.

>	Einzelne Projekte	236
>	Merkmale Prozessor	92
>	Kulturelle Bildung in Schulen	12

Abbildung 3: Hauptcodes der Inhaltsanalyse

3.2.1 Einzelne Projekte

Die Interviews zeigten, dass die Umsetzung der einzelnen Projekte stark durch das Engagement der beteiligten Lehrpersonen und Kulturschaffenden geprägt war. So zeigte sich, dass eine wertschätzende Zusammenarbeit, die von Offenheit, Vertrauen und geteilter Verantwortung geprägt war, zentral für das Gelingen des Projekts war. Die Lehrpersonen beschrieben die Projekte durchwegs als bereichernde Erfahrungen:

«Und zum Schluss muss ich sagen, es war toll. Es hat sich eben gelohnt...Ich würde es sofort wieder machen, auch mit diesem externen Bezug.» (Lehrperson)

Damit Projekte wirksam werden konnten, war laut mehreren Beteiligten ein hohes Mass an Mut und Vertrauen seitens der Lehrpersonen notwendig. Die Lehrpersonen berichteten, dass sie sich auf Ungewissheiten einlassen und gewohnte Strukturen aufgeben mussten.

«Wir wussten ja auch nicht, klappt das mit den beiden [Kulturvermittler:innen], verstehen wir uns etc. Es war ein Risiko, ein Experiment.» (Lehrperson)

Dieses Sich-Einlassen wurde zugleich als Lernmoment erlebt, wie etwa im Umgang mit weniger planbaren Situationen oder neuen Dynamiken im Klassenraum. Einige Lehrpersonen beschrieben dabei einen Rollenkonflikt. Einerseits waren sie als verantwortliche Personen eng mit dem Projekt assoziiert, andererseits mussten sie im Prozess ihre Führungsrolle teilweise abgeben. Diese Spannung wurde als herausfordernd und dennoch produktiv erlebt, da sie neue Formen von Kooperation und Reflexion über pädagogische Rollen eröffnete.

Die externen Kunst- und Kulturvermittler:innen wirkten in vielen Situationen modellhaft. Sie forderten Lehrpersonen heraus, Verantwortung zu übernehmen, kreative Entscheidungen zu treffen und selbst in eine experimentelle Haltung zu gehen. Eine Lehrperson beschreibt:

«Er [Kulturvermittler] hat uns dann immer mehr aufgefordert... und dann musste man einfach etwas machen, improvisieren. Und ich glaub, das wollte er auch – dass wir das selbst erleben.» (Lehrperson)

Aus Sicht aller befragten Akteur:innen standen Freude, Kreativität und die Verantwortungsübernahme der Schüler:innen im Zentrum. Eine Lehrperson beschrieb etwa, wie ihre Schüler:innen mit grosser Neugier und Begeisterung auf das Projekt reagierten:

«Immer wenn sie gefragt haben, kommt am Mittwoch der Künstler, dann war ein Schrei im Schulzimmer.» (Lehrperson)

Zudem beobachteten die Lehrpersonen, dass insbesondere zurückhaltende oder schwächere Schüler:innen in den Projekten aufgeblüht sind.

Aus mehreren Interviews ging hervor, dass ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach offener Partizipation und der Notwendigkeit von Rahmung und Struktur bestand. So beschrieben einige Kulturvermittler:innen, dass sie den Schüler:innen teilweise zu viel Freiheit zugestanden hätten und erst im Verlauf lernten, wie wichtig klare Rahmenbedingungen für produktive Zusammenarbeit wären:

«Da mussten wir dann Rahmungen bauen, die uns manchmal widerstrebt haben. Aber sie haben ermöglicht, dass die Kinder wieder handlungsfähig wurden.» (Kulturvermittler:in)

Ferner wurde thematisiert, inwiefern Ergebnisse und Erfahrungen aus den Projekten in den Schulalltag übergehen konnten. Während an einigen Schulen Folgeaktivitäten entstanden, blieb andernorts der Transfer

punktuell. Nachhaltigkeit zeigte sich vor allem auf der Ebene von Erfahrungen und Haltungen, und weniger in formalen Strukturen oder konkreten Aktivitäten. Eine Lehrperson betonte hierzu:

«Das Team wurde informiert, was im Projekt passiert ist, und wir haben berichtet, was man im Schulalltag übernehmen könnte - wie viel davon umgesetzt wird, weiss ich nicht.» (Lehrperson)

3.2.2 Merkmale Prozessor

Das Programm Prozessor wurde von den befragten Schlüsselpersonen als zentrale Struktur wahrgenommen, die es Schulen und Kulturschaffenden ermöglicht, gemeinsam künstlerische Projekte zu realisieren. Insbesondere wurde die funktionale und symbolische Bedeutung als Gefäss hervorgehoben, welches Kooperation, Sichtbarkeit und Austausch zwischen Schule und Kultur fördert.

Aus den Interviews wurde deutlich, dass Prozessor im schulischen Umfeld unterschiedlich bekannt ist. Während beteiligte Lehrpersonen und Kulturvermittler: innen die Struktur und Unterstützung durch das Programm sehr schätzten, wurde zugleich angemerkt, dass Prozessor ausserhalb dieser Akteur:innengruppen noch wenig sichtbar sei. Eine Person betonte, dass viele Schulen erst durch persönliche Kontakte oder Empfehlungen auf das Programm aufmerksam werden.

Die Relevanz des Fördergefässes wurde darin gesehen, dass es Projekte ermöglicht, die ohne die finanzielle und organisatorische Unterstützung kaum realisierbar wären. Das Programm wurde dabei als Impulsgeber und Ermöglicher beschrieben, der Räume für kreative Experimente eröffnet und Brücken zwischen Schule, Kulturinstitutionen und freischaffenden Künstler:innen schlägt.

Mehrere Beteiligte betonten, dass Prozessor nicht nur als Fördergefäss, sondern als reflexives Lernfeld verstanden werden kann. Schulen und Kulturschaffende werden durch den Bewerbungsprozess und die zu verfassende Dokumentation dazu angeregt, über die Zusammenarbeit, Zielsetzungen und die Bedeutung Kultureller Bildung im Schulkontext nachzudenken. Mit diesem Anspruch wird der Prozesscharakter des Gefässes in den Vordergrund gerückt.

In den Interviews zeigte sich ebenfalls ein Bewusstsein für die Grenzen und Herausforderungen des Programms. So sei der Aufwand für Bewerbung, Planung und Administration für viele Beteiligte hoch. Zudem wurde betont, dass Projekte häufig von einzelnen engagierten Personen abhängen. Ein weiteres Spannungsfeld stellte die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und schulischen Anforderungen dar. So wiesen etwa einige Interviews darauf hin, dass Projekte, die stark prozessorientiert arbeiten, im schulischen Kontext teilweise schwer zu verankern sind, weil sichtbare Produkte (z.B. Aufführungen) oft mehr Anerkennung erzeugen als unsichtbare Lernprozesse.

Insgesamt wurde Prozessor von allen Beteiligten als bedeutsames Instrument zur Förderung Kultureller Bildung betrachtet. Es schafft Rahmenbedingungen, in denen neue Formen des Lernens und der Zusammenarbeit entstehen können und stärkt zugleich das Bewusstsein für den Wert künstlerischer Prozesse im schulischen Alltag. Dennoch kann aus den geführten Interviews entnommen werden, dass das Programm weiterhin eine aktive Kommunikation und Sichtbarmachung benötigt, um seine Strahlkraft über die beteiligten Akteur:innengruppen hinauszuentfalten.

3.2.3 Kulturelle Bildung in Schulen

In allen Interviews wurde die Kulturelle Bildung von den Befragten als relevanter Bestandteil einer schulischen Bildung verstanden. Gleichzeitig wurde betont, dass sie im aktuellen Schulalltag noch nicht selbstverständlich verankert ist und häufig vom Engagement einzelner Lehrpersonen oder externen Anstössen getragen wird.

Die Interviewpartner:innen beschrieben Kulturelle Bildung als Möglichkeit, andere Lern- und Erfahrungsräume zu eröffnen. Durch künstlerische Prozesse konnten Schüler:innen neue Ausdrucksformen finden, eigene Ideen entwickeln und Selbstwirksamkeit erfahren. In den Projekten wurden andere Formen von Können sichtbar, wie etwa die Kreativität oder der Teamgeist. Eine Lehrperson formulierte Folgendes:

«Solche Projekte sind so wie, wie eine Art Freiräume oder ein bisschen grössere Gebinde, die, glaube ich, für Bildung matchentscheidend sind. Und das ist meine persönliche Einschätzung, aber das ist auch das, was ich immer wieder höre, wenn ich, wenn ich Ehemaligen begegne.»

(Lehrperson)

Ferner wurde ein strukturelles Spannungsfeld ersichtlich. So konnten zwischen den Logiken von Schule (klar definierte Zeitpläne, Lernziele oder Leistungsbewertungen) und der Offenheit künstlerischer Prozesse deutliche Unterschiede festgestellt werden. Kulturelle Bildung wurde häufig als etwas verstanden, das in Differenz zur Schule steht. Ein:e Kulturvermittler:in brachte diese bewusste Abgrenzung folgendermassen zum Ausdruck:

«Ich habe denen immer gesagt, also jetzt, wenn ich da komme, das ist keine Schule. Ich bin keine Lehrperson.» (Kulturvermittler:in)

Dieses Zitat verdeutlicht, dass kulturelle Bildungsprojekte bewusst eine Alternative zum schulischen Alltag darstellten. Sie ermöglichten andere Formen des Lernens und Arbeitens.

Trotz positiver Erfahrungen sehen die Befragten die Verankerung Kultureller Bildung im Schulalltag als anspruchsvoll. Mehrere Lehrpersonen berichteten, dass kulturelle Impulse oft punktuell bleiben, als inspirierende Erlebnisse, die jedoch selten in den Unterrichtsalltag übergehen. Eine Lehrperson fasste es so zusammen: *«Man nimmt Haltungen mit- das Zulassen, das Ermutigen - aber formell ändert sich wenig.»* (Lehrperson)

Insgesamt wurde Kulturelle Bildung von allen Beteiligten als wesentlicher Teil der Schule gesehen.

Gleichzeitig verdeutlichen die Interviews, dass Kulturelle Bildung weiterhin aktiv legitimiert und vermittelt werden muss, um ihren Platz im Bildungssystem zu gewähren.

3.2.4 Reflexion der Expert:innengruppe

In der anschliessenden Diskussion stand das Thema im Fokus, wie Haltungen, Prozesslogiken und institutionelle Rahmenbedingungen kultureller Bildungsprojekte wirken. Es wurde betont, dass Haltungen in der Zusammenarbeit oft implizit mittransportiert werden. Eine Lehrperson schilderte etwa, dass sie ihren Schüler:innen ankündigt, dass eine Frau kommt und sie gemeinsam schreiben würden - mehr weiss sie selbst nicht und sie schaut einfach, was kommt. Die Aussage war positiv gemeint und verdeutlichte eine offene, gelassene Haltung gegenüber Ungewissheit, mit der die Lehrperson sich bewusst auf den Prozess einlässt.

Des weiteren wurde die Balance zwischen Prozess und Produkt angesprochen. Während eine grössere Prozessoffenheit gewünscht wurde, wurde zugleich erkannt, dass Abläufe unterschiedlich verlaufen, je nachdem, ob ein Produkt im Zentrum steht oder nicht. So wurde etwa diskutiert, dass transformative Prozesse häufig erst nach Abschluss der Projekte einsetzen.

Aus der Perspektive der Lehrpersonen wurde diskutiert, wie kulturelle Projekte nachhaltiger in der Schule verankert werden können. Dabei wurden unterschiedliche Erwartungslogiken sichtbar. Kulturvermittler:innen hätten teils künstlerisch geprägte Vorstellungen, während Schulen stärker auf alltagsnahe und umsetzbare Formate fokussierten. Grundlegend sei jedoch, dass kulturelle Angebote unterstützen, aber nicht «missionarisch» auftreten sollten.

Die Diskussion hob zudem die politische Dimension Kultureller Bildung hervor. Förderlogiken betonten bisweilen Differenzen zwischen Schule und Kultur, obwohl eine stärkere Annäherung beider Systeme wünschenswert sei. Von Seiten der Förderinstitution wurde betont, dass Kulturelle Bildung Schüler:innen, Lehrpersonen und Schulleitungen gleichermaßen adressieren muss. Kulturprojekte sollten kein Sonderfall, sondern Teil schulischer Entwicklung sein.

Schliesslich wurde darauf hingewiesen, dass es in kulturellen Bildungsprojekten nicht um künstlerische Profilierung geht, sondern darum, andere Werte sichtbar zu machen und Kinder und Jugendliche zu stärken.

3.3 Ergebnisse Karte der Vermutungen

Im zweiten und dritten Workshop arbeitete die Expert:innengruppe erstmals mit der *Conjecture Map* («Karte der Vermutungen»). Dieses auf Sandoval (2014) zurückgehende Instrument unterstützt dabei, praxisorientierte und theoriegestützte Annahmen, worauf das Projekt implizit basiert, sowie deren Zusammenhänge sichtbar zu machen. Ziel war es, das Team dazu anzuregen, solche möglichen impliziten Annahmen hinter dem Gefäss «Prozessor» zu entdecken.

Conjecture Maps helfen, Annahmen zu explizieren, zu hinterfragen und zu präzisieren. Sie zeigen, wo durch das Projekt festgelegte Prozesse und Regeln wirksam sind, wo sie ins Stocken geraten und welche Elemente stärker miteinander abgestimmt werden müssen. Als heuristisches Werkzeug dienen sie der gemeinsamen Planung, Reflexion und Weiterentwicklung. Stets im Bewusstsein, dass sie nur einen Ausschnitt der tatsächlichen Komplexität darstellen.

In einem ersten Schritt sammelten die Teilnehmenden Vermutungen dazu, weshalb Kulturelle Bildung an der Schule eine Rolle spielt. Dafür arbeiteten sie in drei Kleingruppen: aus Schule, Kulturvermittlung und Kulturinstitutionen.

Die schulische Perspektive hob die Bedeutung Kultureller Bildung für eine ganzheitliche Entwicklung hervor: Persönlichkeit und Gesundheit, chancengerechter Zugang sowie die Förderung zentraler Zukunftskompetenzen (4K + Empathie). Kulturelle Bildung wurde zudem als Impulsgeber für Schulentwicklung im Kleinen beschrieben.

Die Gruppe der Kunstschaffenden und Kulturvermittelnden betonte die Erfahrungsdimension. Nämlich sinnliche Wahrnehmung, offene Lernräume, neue Diskursgefässe und die Förderung von Ambivalenzen und nichtlinearen Prozessen. Aspekte, die im bestehenden Fächersystem kaum vorgesehen sind.

Die Kulturinstitutionen verorteten Kulturelle Bildung im Kontext von Bildungsgerechtigkeit und kultureller Teilhabe. Sie betonten ästhetische Erfahrungen, Gemeinschaftsbildung und überfachliche Kompetenzen sowie die Rolle Kultureller Bildung als Übungsraum für Partizipation und demokratische Bildung. Zugleich wurde hervorgehoben, dass Kulturpolitik immer auch Gesellschaftspolitik ist.

Diese erste Sammlung von Vermutungen bildete die Grundlage für die weitere Arbeit (am dritten Workshop) an der *Conjecture Map* und half, gemeinsame Annahmen über Zielsetzungen und Wirkungsweisen des «Prozessor»-Programms zu entwickeln. Anschliessend stellten die Forscherinnen die Überlegungen zu Projektrahmen, Prozessen und möglichen Outcomes zusammen und passten die Karte entsprechend an (siehe Abbildung 4 im Anhang 1).

3.4 Ergebnisse Fragebogenstudie

Das Ziel der Befragungen war es, Informationen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Kulturelle Bildung in Aargauer Schulen weiter gestärkt werden kann. Die Befragung wurde über das Online-Tool «Survalyzer» erstellt und durchgeführt. Der Zugangslink wurde über die Fachstelle Kulturvermittlung des Kantons Aargau per Mailverteiler an die Lehrpersonen versendet. Die Teilnahme war freiwillig und anonym. Es wurde ein identischer Fragebogen eingesetzt, der über eine Filterfrage unterschied, ob die Lehrpersonen bereits ein Prozessor-Projekt durchgeführt hatten. Alle Befragten beantworteten zunächst identische Fragen zu verschiedenen Dimensionen Kultureller Bildung auf Schulebene (siehe unten). Lehrpersonen mit Prozessor-Erfahrung erhielten anschliessend einen zusätzlichen, projektspezifischen Teil mit vertiefenden Fragen zu ihren Erfahrungen.

Von den 366 angeschriebenen kulturverantwortlichen Lehrpersonen füllten 101 Personen den Fragebogen vollständig aus (Rücklaufquote 27,6%). Bei den 74 angeschriebenen Lehrpersonen mit Prozessor-Erfahrung lagen 22 vollständige Rückmeldungen vor (Rücklaufquote (29,7%). Insgesamt umfasst die Datengrundlage 123 vollständig ausgefüllte Fragebogen.

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse wird im Folgenden auf ausgewählte Diagramme verwiesen. Sämtliche Diagramme sind im Anhang aufgeführt.

Die dargestellten Ergebnisse bezogen sich einerseits auf die im Fragebogen erhobenen Dimensionen Kultureller Bildung auf Schulebene, welche sich an Gördl und Kelb (2019) orientierten. Dazu gehörten: *Verankerung Kultureller Bildung in der Schule; Entwicklung von Personalressourcen; Verankerung Kultureller Bildung im Unterricht; Ausserschulisches Netzwerk; Partizipation und Schüler:innenorientierung; Kantonale finanzielle Rahmenbedingungen.*

Andererseits wurden zusätzlich die Themenbereiche *Zusammenarbeit mit Externen, Gemeinschaftsbildung, Wohlbefinden, Lernen, Offene Prozesse* und *Partizipation und Verankerung im Unterricht* für Lehrpersonen mit Prozessor-Erfahrungen im Fragebogen aufgenommen. Diese Items wurden von den Autorinnen des vorliegenden Projekts entwickelt.

Die im Anhang aufgeführten Diagramme stellen die Antworten der Lehrpersonen in Form von Mittelwerten und Standardabweichungen dar. Die Mittelwerte können Werte zwischen 1 und 4 annehmen. Dieses

Spektrum ist als graduelle Zustimmungsskala zu verstehen: Ein Wert von 1 bedeutet, dass die befragten Lehrpersonen der Aussage gar nicht zustimmen, während ein Wert von 4 eine volle Zustimmung ausdrückt. Die Standardabweichungen sind als schwarze Linien in den Diagrammen dargestellt und veranschaulichen die Streuung der Antworten. Eine längere Linie weist darauf hin, dass die Einschätzungen der Lehrpersonen stark variieren, während eine kürzere Linie bedeutet, dass die Befragten die Aussage ähnlich bewertet haben.

Neben den geschlossenen Fragen enthielt der Fragebogen auch offene Antwortfelder. Diese wurden inhaltlich ausgewertet und dienen im Folgenden dazu, die quantitativen Ergebnisse zu ergänzen und exemplarisch zu illustrieren.

3.4.1 Allgemeine Perspektiven auf Kulturelle Bildung

Verankerung Kultureller Bildung in der Schule (Anhang, Abb. 5)

Die Ergebnisse zeigten, dass Kulturelle Bildung an Schulen eine hohe Akzeptanz und Wertschätzung von den Lehrpersonen und Schulleitungen erfuhr. Aus den Antworten konnte abgeleitet werden, dass kulturelle Anlässe regelmässig stattfinden. Das schien allerdings nicht im Rahmen von gemeinsamer Entwicklung von Zielen im Team erfolgt zu sein. Der niedrige Mittelwert des Items wies darauf hin, dass Kulturelle Bildung eher als individuelle Initiative einzelner Lehrpersonen getragen wird.

In den offenen Antworten wurde dieser Befund gestützt. Die Lehrpersonen betonten, dass Kulturelle Bildung in Besprechungen kaum thematisiert wird und stark von persönlichen Interessen abhängt.

Entwicklung von Personalressourcen (Anhang, Abb.6)

Die Personalressourcen der Lehrpersonen wurden positiv bewertet: Lehrpersonen können Ziele der Kultureller Bildung darlegen und auch diesbezügliche Aktivitäten durchführen. Allerdings zeigte sich, dass Weiterbildungen, die die Kompetenzen der Lehrpersonen in künstlerischen Bereichen regelmässig fördern, in den Schulen nicht verbreitet sind. Institutionelle Lerngelegenheiten schienen zu fehlen, um Kulturelle Bildung nachhaltig im Kollegium zu verankern. In den offenen Antworten wiesen einige Lehrpersonen darauf hin, dass Kulturelle Bildung im Schulalltag «zusätzlich» geleistet und stark von persönlicher Motivation getragen wird.

Verankerung Kultureller Bildung im Unterricht (Anhang, Abb.7)

Die Werte in diesem Bereich befanden sich in der Mitte der Skala, nicht besonders hoch oder besonders tief. Die Beurteilung des Items über den Einsatz von künstlerischen Inhalten und Methoden in Unterrichtsfächern zeigte die tiefsten Werte. Dies verdeutlichte, dass künstlerische Inhalte und Methoden nur selten über die traditionellen Fächer (wie Bildnerisches Gestalten oder Musik) hinaus eingesetzt werden.

In den offenen Antworten verwiesen Lehrpersonen darauf, dass es an strukturierten Gelegenheiten fehlt, um künstlerische Lernformen in den Regelunterricht einzubinden. Einzelne betonten aber auch, dass gerade solche interdisziplinären Momente besonders wirksam seien, wenn sie stattfinden.

Ausserschulische Netzwerke und Kooperationen (Anhang, Abb 8)

In Bezug auf ausserschulische Netzwerke und Kooperationen zeigten sich die Antworten unterschiedlich, allerdings blieben die Mittelwerte im mittleren oder niedrigen Bereich. Kooperationen mit Externen finden in den Schulen immer wieder statt und vor allem die Bereitschaft für Kooperation wurde etwas höher eingeschätzt. Vernetzung generell und Austausch mit anderen Schulen finden in wenigen Schulen statt, wie die Resultate zeigten. Die offenen Antworten zeigten zudem, dass sich viele Lehrpersonen eine stärkere kantonale Plattform oder Austauschmöglichkeit wünschen, um über bestehende Kulturangebote informiert zu bleiben.

Partizipation und Schüler:innenorientierung (Anhang, Abb.9)

Partizipation und Schüler:innenorientierung, die die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse beinhaltet, wurde von den Lehrpersonen mehrheitlich positiv beurteilt. Die Beurteilung des Items, welches den aktiven Beitrag der Lehrpersonen hervorhebt, fiel etwas tiefer aus. Es wurde von den Lehrpersonen

erkannt, dass im Rahmen von Kulturprojekten die Schüler:innen ihre eigenen Ideen umsetzen können. Einige Rückmeldungen verwiesen auf die fehlenden zeitlichen Ressourcen.

Kantonale finanzielle und schulische Rahmenbedingungen (Anhang, Abb. 10)

Die finanziellen Rahmenbedingungen wurden grundsätzlich positiv eingeschätzt, vor allem das Angebot «Kultur macht Schule» schienen alle Schulen rege zu nutzen. Viele Lehrpersonen gaben an, dass grundlegende finanzielle Mittel für kulturelle Aktivitäten vorhanden sind, diese jedoch nicht für grössere oder längerfristige Projekte ausreichen. Der Informationsstand wurde mehrheitlich positiv bewertet, Raum für Kulturprojekte, die als schulische Ressource gilt, schien nicht immer gegeben zu sein.

In den offenen Antworten wurde erwähnt, dass neben den Klassenkrediten insbesondere grössere Schulen oder komplexere Projekte zusätzliche Mittel benötigen. Mehrere Lehrpersonen erwähnten, dass sogar Elternbeiträge nötig sind, um Aktivitäten zu realisieren.

3.4.2 Prozessor-spezifische Perspektiven

Der zweite Teil der Befragung wurde von einer kleineren Gruppe mit Prozessor-Erfahrung ausgefüllt.

Zusammenarbeit mit Externen (Anhang, Abb. 11&12)

Die Werte dieser Items fielen sehr positiv aus. Aufgabenverteilung schien gut zu gelingen, allerdings brauchte die Zusammenarbeit viele Absprachen und Anpassungen der schulischen Zeitgefässe. Eine gemeinsame – Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen – Planung wurde auch mehrheitlich positiv bewertet. Die Zusammenarbeit zwischen Schüler:innen und den externen Kulturvermittler:innen wurde ebenfalls sehr positiv wahrgenommen, wobei die Schüler:innen viel gelernt haben. Allerdings schienen den Antwortenden eine aktive Unterstützung der Lehrpersonen sehr wichtig zu sein. Etwas tiefer lag der Mittelwert beim Item, das die Informiertheit der gesamten Schule einschätzt.

In den offenen Antworten wurden sowohl die inspirierende Wirkung der künstlerischen Zugänge als auch Herausforderungen in der Kommunikation genannt. Einzelne Lehrpersonen beschrieben, dass das gegenseitige Kennenlernen Zeit braucht, sich aber langfristig lohnt.

Gemeinschaftsbildung (Anhang, Abb. 13)

Die Projekte wurden in der Befragung als Beitrag zur Gemeinschaftsbildung eingestuft, wobei sich die Schüler:innen aufeinander einliessen. Die Einschätzung der Gemeinschaftsbildung auf Schulebene fiel im Vergleich etwas tiefer aus.

Auch in den offenen Antworten wurde dieser Befund gestützt. Die Lehrpersonen berichteten, dass die Arbeit in künstlerischen Prozessen das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der beteiligten Klassen gestärkt habe. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass sich diese Wirkung nicht automatisch auf die gesamte Schulgemeinschaft überträgt, sondern in der Regel auf die teilnehmenden Gruppen beschränkt bleibt.

Wohlbefinden (Anhang, Abb. 14)

Die Rückmeldungen zum Wohlbefinden waren insgesamt sehr positiv. Die Befragten stimmten mehrheitlich zu, dass die Schüler:innen gerne am Projekt teilgenommen, sich wohlfühlt und offen für kulturelle Prozesse gezeigt haben. Einzelne offene Antworten verwiesen zugleich auf situative Herausforderungen. Wie etwa, wenn Schüler:innen aus ihrer Komfortzone austreten sollten.

Lernen (Anhang, Abb. 15)

Die Ergebnisse im Bereich Lernen fielen insgesamt sehr positiv aus. Die Lehrpersonen stimmten zu, dass die Schüler:innen durch die Projekte Neues gelernt, ihr Wahrnehmungsvermögen gestärkt und die Ergebnisse gern präsentiert haben. Etwas tiefer fiel der Wert zur Aussage aus, dass die Schüler:innen erklären können, warum Kulturprojekte und Kunst in der Schule wichtig sind. Dies kann darauf hindeuten, dass die Projekte zwar ein sehr intensives Erfahrungslernen ermöglichen, die Reflexion über Bedeutung und Ziel Kultureller Bildung hingegen weniger im Zentrum steht. Besonders hervorzuheben ist eine offene Antwort:

«Das Faszinierende für mich als Lehrerin an diesem Projekt (und auch an anderen Projekten) war, dass restlos alle Schüler:innen gerne mitgemacht haben und eine natürliche Differenzierung stattgefunden hat.» (Lehrperson)

Diese Rückmeldung unterstrich den inklusiven Charakter der Projekte, wobei eine Lernumgebung entstand, in denen alle Schüler:innen auf ihrem individuellen Niveau aktiv werden konnten.

Offene Prozesse und Partizipation (Anhang, Abb. 16)

Die Bewertungen zu den offenen Prozessen und Partizipationsmöglichkeiten zeigten ein mehrheitlich positives Bild. Während der künstlerische Zugang der Kulturvermittler:innen von Lehrpersonen und Schüler:innen weitgehend nachvollziehbar war und Prozessoffenheit vorhanden zu sein schien, fiel die Einschätzung zur Mitbestimmung der Schüler:innen in allen Projektphasen deutlich tiefer aus. In den offenen Antworten wurde unter anderem aufgeführt, dass jüngere und unerfahrene Schüler:innen in solchen Prozessen mehr Lenkung und Struktur benötigen. Lehrpersonen betonten, dass Offenheit und Partizipation zwar zentral für künstlerische Projekte waren, aber klare Rahmenbedingungen erforderlich blieben, um Überforderung zu vermeiden.

Verankerung im Unterricht (Anhang, Abb. 17)

Die Einschätzungen zur nachhaltigen Wirkung der Projekte fielen insgesamt heterogen aus. Positiv bewertet wurde, dass die Lehrpersonen Ideen für ihren Unterricht mitgenommen haben und diese teilweise auch in weiteren Projekten nutzen. Diese Ergebnisse zeigten, dass nach der Einschätzung der Antwortenden Prozessor-Projekte Impulse für die Unterrichtsentwicklung boten und zu einer Weiterführung kreativer Ansätze beitrugen.

Auch wenn das Projekt in der Schulgemeinschaft bekannt zu sein schien, lag der Wert deutlich tiefer bei der Aussage, dass das Projekt die Schule insgesamt geprägt habe. Auch die Erinnerung an das Projekt innerhalb der Schulgemeinschaft schien nicht bei allen Antwortenden Zustimmung zu finden. Diese Differenz könnte ein Indiz dafür sein, dass die Projekte vor allem auf der Ebene einzelner Lehrpersonen und Klassen nachwirken, während strukturelle oder schulweite Effekte weniger sichtbar sind.

Die offenen Antworten bestätigten dieses Bild: Lehrpersonen beschrieben, dass die Projekte den Fachunterricht zwar bereicherten, jedoch «zu klein angelegt» waren, um die Schule als ganze Institution zu prägen. Andere Stimmen betonten, dass Prozessor-Projekte wertvolle Anstösse geben, die jedoch zeitlich und organisatorisch stärker unterstützt werden müssten, um eine langfristige Wirkung zu entfalten.

3.4.3 Reflexion der Expert:innen

Anschliessend wurden die Erkenntnisse aus der Fragebogenstudie betrachtet. Die Diskussion diente dazu, die Sicht der Schulen auf Kulturelle Bildung besser zu verstehen und die quantitativen Befunde mit Wissen der Teilnehmenden anzureichern. Sie reflektierten, was bereits gut funktioniert, wo Herausforderungen bestehen und welche Weiterentwicklungen wünschenswert sind.

Das funktioniert bereits gut

Kulturelle Bildung wird als Bereicherung des Schulalltags wahrgenommen. Sie stärkt Werte wie Diversität und soziale Gerechtigkeit, fördert das Wohlbefinden und die Gemeinschaft und ermöglicht es Schüler:innen, aktiv mitzuwirken und eigene Ideen einzubringen. Viele Projekte gelten als prozessoffen mit hohen, wenn auch schwer verbalisierbaren Lernerfahrungen.

Zudem geniessen kulturelle Projekte eine hohe Akzeptanz in der Öffentlichkeit und bestehende Netzwerke sowie Coaches oder andere Schlüsselpersonen unterstützen die Umsetzung.

Hier besteht Verbesserungspotenzial

Gleichzeitig wurde deutlich, dass Ziele Kultureller Bildung in vielen Schulen noch wenig strategisch verankert sind und strukturelle Einbettungen fehlen. Lehrpersonen benötigen gezieltere Weiterbildungen und klare Rahmenbedingungen.

Auch die Integration kultureller Themen in den Schulalltag gilt als ausbaufähig; es fehlt an Kontinuität, Zeitstrukturen und Räumen für Kooperation. Schulen sind nur begrenzt miteinander vernetzt, und

Lehrpersonen und Kulturschaffende arbeiten nicht immer als gemeinsames Team. Schliesslich wurde die geringe Sichtbarkeit Kultureller Bildung im Schulhaus sowie der noch begrenzte Einsatz künstlerischer Methoden im Unterricht als Entwicklungsfeld benannt.

3.5 Ergebnisse Fallstudien

Im Folgenden werden die Fallstudien zusammenfassend nach Kategorien (siehe unten) vorgestellt.

Die unterschiedlichen Datensorten wurden vergleichend nach bestimmten Kategorien analysiert und systematisch auf Übereinstimmungen und Abweichungen hin untersucht. Die Auswertung erfolgte inhaltsanalytisch, orientiert an zentralen Kategorien der Schulentwicklung sowie der Kulturellen Bildung, welche wir im Folgenden beschreiben.

Aus schulentwicklungstheoretischer Perspektive wurden die Projekte entlang zentraler Merkmale analysiert: **Reichweite** (Partizipationsgrad innerhalb der Schule), **zeitlicher Umfang**, die **curriculare Anbindung**, **Passung zu schulischen Entwicklungsbedarfen und zur Relevanz**. Entsprechend wurde davon ausgegangen, dass das Entwicklungspotenzial steigt, wenn eine breite Beteiligung der Schüler:innen und Lehrpersonen gegeben ist, wenn Projekte über einen längeren Zeitraum angelegt sind und neue künstlerische Praktiken in der Schule etabliert werden können sowie wenn eine Anschlussfähigkeit zum Lehrplan 21 und ein Gefühl für Relevanz vorhanden ist. Solche Formen der Passung ermöglichten eine institutionelle Einbettung des Projekts, wenngleich dies lediglich Potenziale eröffnete und keine Garantie für nachhaltige Schulentwicklungsprozesse darstellte.

Es wurde zudem bedeutsam, welche **Relevanz** Kulturelle Bildung im schulischen Selbstverständnis einnahm und welche normativen Werte sowie pädagogischen Mehrwerte Kultureller Bildung seitens der **Schulleitung** und dem **Kollegium** beigemessen wurde. Entsprechend konnten Kulturprojekte sowohl als Chance zur Öffnung als auch als zusätzliche Belastung für Schulen gedeutet werden.

Besondere Aufmerksamkeit wurde zudem der **Zusammenarbeit** zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen gewidmet. Diese Schnittstelle galt als besonders herausfordernd, da Lehrpersonen eine zentrale Rolle für die Implementation von Kulturprojekten einnahmen. Ohne ihre aktive Beteiligung war ein Gelingen kaum möglich, zugleich war ihre Funktion nicht eindeutig. Solche Kooperationen erforderten also kontinuierliche Aushandlungsprozesse, in denen die Rollenverteilungen zwischen Lehrpersonen und ausserschulischen Akteur:innen jeweils neu bestimmt wurden.

Schliesslich wurden die **Wirkungen auf die Schüler:innen** als zentrale Dimension in den Blick genommen. Hierzu wurden Beobachtungsdaten sowie die Ergebnisse der Gruppendiskussion mit Schüler:innen herangezogen. Diese Daten erlaubten Aussagen über mögliche Effekte in den Bereichen ästhetische Erfahrung, Motivation und Lernen.

3.5.1 Projekt «Erfinden» Schule 1:

Das Projekt an einer Primarschule entstand auf Initiative der Kulturvermittler:innen und dank der Affinität der Schulleitung für Kulturelle Bildung. Die Schulleitung ging auf die Anfrage der Kulturvermittler:innen ein und ermöglichte die Durchführung des Kulturprojekts. Dieses fand im Rahmen einer Projektwoche statt. Beteiligt war eine Klasse, die sich mit multimedialen und vielschichtigen Kunstformen auseinandersetzte. Dabei entstanden mehrere kleine Teilprojekte, die von den Schüler:innen selbst gestaltet wurden und in einer Theatervorführung für die Eltern mündeten.

Die Schule verfügte bereits über Erfahrungen mit Kulturprojekten, sodass sich dieses Projekt in eine bestehende Praxis einfügte. Mehrere Projekte einzelner Klassen schienen Teil der Schulkultur zu sein.

Erhobene Daten:

Im Rahmen der Untersuchung wurde die Vorbereitungsphase auf die Theatervorführung vor Ort beobachtet. Ergänzend wurden die Schulleitung, die beteiligte Lehrperson sowie die Kulturvermittler:innen in leitfadengestützten Interviews befragt. Darüber hinaus kam eine Gruppendiskussion als Erhebungsmethode zum Einsatz. Dabei schilderte eine Schüler:innengruppe ein Jahr nach Projektabschluss ihre Erfahrungen,

die sie im Projekt gemacht hatte. Ferner war eine Gruppendiskussion mit Lehrpersonen geplant, diese konnte jedoch aufgrund mangelnder Teilhabe nicht durchgeführt werden.

Tabelle 7: Übersicht der erhobenen Daten im Projekt "Erfinden" (Schule 1)

Datengrundlage	Status
Analyse des Antragsdokuments Prozessor	✓
Interview Schulleitung	✓
Interview Kulturvermittler:innen	✓
Interview Verantwortliche Lehrperson	✓
Beobachtungen	1 Tag
Gruppendiskussion Lehrpersonen	–
Gruppendiskussion Schüler:innen	✓

Ergebnisse:

Reichweite

Das Projekt «Erfinden» fand in einer Primarschule mit einer dritten Klasse statt. Hervorzuheben ist, dass vor Durchführung des Projekts mit der projektbeteiligten Lehrperson sowie der Schulleitung eine Art Probedurchlauf der ersten Phase des Projektvorhabens von Seiten der Kulturvermittler:innen durchgeführt wurde.

Zeitraum

Das Projekt beanspruchte eine Schulwoche und war im Rahmen einer Projektwoche angelegt.

Passung

Die Lehrperson stellte einen direkten Bezug zur Schule her, indem sie hervorhob, dass Theater- und Kreativprojekte Sprachförderung und szenisches Spiel abdecken würden. Somit kamen Kompetenzen zum Zug, die explizit im Lehrplan für das Fach Deutsch verankert seien. Das Projekt wurde nicht als «zusätzliche Belastung» gesehen, sondern als ergänzende und vertiefende Lerngelegenheit für Inhalte, die im schulischen Alltag sonst oft zu kurz kämen:

« [...] was eben sonst im Alltag oft halt so runterfällt, weil man halt mehr irgendwie Rechtschreibung und Aufsätze übt und solche Sachen und dann ist das darüber ne gute Gelegenheit, das irgendwie konzentriert dann einzubinden. » (Verantwortliche Lehrperson)

Relevanz von Kultureller Bildung

Die Schulleitung nahm eine wertschätzende und unterstützende Rolle gegenüber dem Kulturprojekt ein, was sich aus folgender Aussage herauslesen lässt:

«An all diese Spezialanlässe erinnern sich Kinder später immer wieder. Sie erinnern sich nicht an irgendeine spezielle Mathestunde oder ein Lied, was sie gesungen haben, sondern sie erinnern sich an so Projekte, eben wie «Erfinden» oder das Radioprojekt, was wir immer alle zwei, drei Jahre machen. Das bleibt den Kindern. So diese positiven Erfahrungen. Die sind bestimmt bei jedem anders, aber hinterlassen Spuren bei den Kindern.» (Schulleitung)

Die Schulleitung ermöglichte den Rahmen für das Projekt, während die Lehrperson stark in die Umsetzung involviert war. Auf Seiten der Schule bestand der Wunsch nach weiteren Projekten solcher Art. Für das Projekt wurde sogar eine eigene Projektwoche eingerichtet, was die Flexibilität der Schule unterstreicht. Eine Gruppendiskussion konnte in der Schule nicht durchgeführt werden, weil andere Lehrpersonen nicht involviert waren. So konnte auch nicht eruiert werden, wie sie allgemein zur Kulturellen Bildung stehen.

Zusammenarbeit

Die Kulturvermittler:innen und die Lehrperson pflegten einen äusserst respektvollen und freundlichen Umgang miteinander. Dies zeigte sich während den Beobachtungen, etwa in den Pausen und bei der gemeinsamen Zugfahrt, welche sich spontan ereignete. In beiden Situationen herrschte eine ungezwungene Stimmung. Ferner wurden von beiden Seiten wertschätzende Aussagen über die Zusammenarbeit in den Interviews geäussert.

Die *Lehrperson* übernahm im Projekt eine Schlüsselrolle: Ihre koordinierende Funktion erwies sich als zentral für das Gelingen des Kulturprojekts. So nahm sie beispielsweise die Gruppeneinteilung der Schüler:innen vor, da sie mit deren individuellen Voraussetzungen und der Klassendynamik vertraut war. Entsprechend konnte sie eine passende Zusammensetzung gewährleisten. Auf diese Weise schuf sie die Grundlage für einen reibungslosen Ablauf, von dem auch die Kulturvermittler:innen profitierten. Diese konnten an bestehende Rituale anknüpfen und mit einer gut eingespielten Klasse arbeiten, was ein Verdienst der Lehrperson war. Neben den koordinierenden Aufgaben übernahm die Lehrperson auch eine aktive Rolle, indem sie eine Gruppe begleitete.

Die Lehrperson schätzte die Möglichkeit die Prozesse rund um das Kulturprojekt und die Schüler:innen aus einer beobachtenden Rolle aus zu begleiten. Sie schilderte es als eine Perspektive, die sie im schulischen Alltag äusserst selten einnehmen könne:

«Was ich gut in Erinnerung hab, war, dass es für die Schüler mal so n Wechsel zum Alltag war, dass es ganz anderen Blick auf die Schule gegeben hat, indem sie halt aus ihren klassischen Räumen herauskamen. Auch dadurch, dass ich als Lehrperson ja so n bisschen n Schritt zur Seite gemacht hab' und zwar mit dabei war und begleitet hab, aber nicht mehr so in dieser klassischen anleitenden Rolle.» (Verantwortliche Lehrperson)

Die *Kulturvermittler:innen* brachten ihrerseits ihre fachliche Expertise mit ein: Sie initiierten künstlerisch anspruchsvolle Projekte, bauten vertrauensvolle Beziehungen zu den Schüler:innen auf und verstanden es, deren Motivation kontinuierlich zu halten. Der künstlerische Prozess „schrieb sich“ damit gewissermassen in den schulischen Alltag ein. Im Vordergrund stand nicht das fertige Produkt, sondern die gemeinsame Erarbeitung von Material. Die Schüler:innen entwickelten eigene Ideen, während die Kulturvermittler:innen eine beratende und coachende Rolle übernahmen. Im organisatorischen Bereich lag die Materialbeschaffung in ihrer Verantwortung.

Im Verlauf der Zusammenarbeit traten unterschiedliche Erwartungen der beteiligten Personen auf, insbesondere dann, wenn die Lehrperson ihre klare Vorstellung im Hinblick auf die Abschlusspräsentation äusserte. Das Forschungsteam interpretierte diese unterschiedlichen Vorstellungen bzw. Ziele der Projektwoche als Indikator für unausgesprochene und divergierende Rollenerwartungen. Die Frage «Wer übernimmt Entscheidungen?» bei solch einer Kooperation, die Kulturvermittler:innen als Verantwortliche des künstlerischen Prozesses oder die Lehrperson als Garantin für Passungen im schulischen Kontext und mit Verantwortung für die Klasse, verwies auf die Notwendigkeit kontinuierlicher Verständigungsprozesse zwischen den beteiligten Akteur:innen. Diese Verständigung verlangte von den Beteiligten eine hohe Reflexionsfähigkeit und Offenheit gegenüber unterschiedlichen Wertorientierungen.

Wirkungen auf die Schüler:innen

Auszug aus dem Beobachtungsprotokoll:

Der nächste Durchgang beginnt. Etwas klappt nicht wie geplant und sie [Schüler:innen] bestimmen nochmals zu spielen. Ein Mädchen, das im Theaterstück die Tochter spielt und «malt», sagt, dass sie nicht die «ganze Zeit» malen will. Die Kulturvermittlerin überlegt sich auf die Schnelle eine andere Idee und sagt: «Ihr müsst alles im Kopf behalten, sodass ihr wisst, was die nächste Szene ist. Die Mädchen bringen die Idee ein, in der letzten Szene das Fenster aufzumachen. Die Kulturvermittlerin geht auf ihre Ideen ein.»

Die Wirkungen auf die Schülerinnen und Schüler waren vielfältig. Sie nahmen das Erlebte als Schulprojekt wahr. Insbesondere aber schätzten sie die Beziehung zu den Kulturvermittler:innen, über die sie durchwegs positiv berichteten: *«Sie [die Kulturvermittler:innen] haben uns manchmal Tipps gegeben [...] und sie haben uns sehr gut geholfen bei der Sache.»* (Gruppendiskussion, Schülerin)

Die Durchmischung innerhalb der Gruppe wurde als bereichernd erlebt. Das gemeinsame Arbeiten liess die Klasse enger zusammenwachsen. Das Lernen wurde sehr differenziert beschrieben. Die Kinder erfuhren, wie man handwerklich Requisiten herstellt, wie Theater funktioniert und wie man Geschichten erfindet:

«Beim Theater haben wir auch neue Sachen gelernt.»

«Was zum Beispiel?»

«Wie man so Theater macht, wie die Leute machen, die Theater machen.» (Gruppendiskussion, Schüler:in)

«Dass wir anständig bleiben sollen und auch, dass sie uns ein paar Wörter gelernt haben. Zum Beispiel haben sie mega viel vorgeschlagen, wir sollen das so machen, das sieht besser aus.» (Gruppendiskussion, Schüler:in)

«Sie haben uns auch beigebracht, was zu Theater gehört. Und das haben wir alle recht gut verstanden. Und dann haben wir alle eine Geschichte erfunden und viele Leute haben Puppenshow oder Schattenshow gemacht.» (Gruppendiskussion, Schüler:in)

Sie erweiterten ihren Wortschatz und übten respektvoll miteinander umzugehen. Bemerkenswert ist es, dass sich die Kinder selbst ein Jahr nach Projektende an Einzelheiten erinnern konnten: *«Es hat so Spass gemacht und das [ist] einfach in meinem Kopf geblieben, was wir gemacht haben.»* (Gruppendiskussion, Schüler:in)

Zusammenfassung:

Dass kulturelle Bildung für die Schule wichtig ist, zeigte sich daran, dass vielfältige Kulturprojekte durchgeführt wurden, ausserdem wurde über diese mit Wertschätzung gesprochen.

Das Gefäss Prozessor war dieser Schule im Vorfeld des Projekts wenig bekannt. Erst nach Durchführung des Kulturprojekts «Erfinden» erkannte die Schule das Potential des Gefässes.

Aus der Schulentwicklungsperspektive gesehen, blieb die Reichweite des Projektes klein und konnte nicht als Impuls für Schulentwicklung gesehen werden. Dieses Ziel wurde von der Schulleitung oder von der Lehrperson nicht angestrebt.

Angesichts der Datenlage machten alle Beteiligten wertvolle Erfahrungen. Sowohl die Lehrperson als auch die Schüler:innen profitierten von dem Kulturprojekt: Der Lehrperson ermöglichte es, eine neue Perspektive auf Schüler:innen einnehmen zu können, die Schüler:innen ihrerseits machten bleibende und freudvolle ästhetische Erfahrungen. Sie nahmen selbst ihr Lernen differenziert wahr und stellten eine implizite Verbindung zum Schulischen (vgl. oben) her. Zusätzlich entstand durch die Abschlussveranstaltung die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen Schule und Eltern zu stärken. Die Schule bekundete grosses Interesse daran, weitere Kulturprojekte durchzuführen.

3.5.2 Projekt «Erfinden» Schule 2:

Das Projekt auf der Sekundarstufe II wurde durch eine bereits bestehende, berufliche Bekanntschaft zwischen den Kulturvermittler:innen und der Lehrperson ermöglicht. Im Unterschied zu einem anderen Projekt, das an einer Primarschule durchgeführt wurde, fand dieses über mehrere Etappen (über mehrere Wochen) statt. Zudem waren zwei Klassen am Projekt beteiligt und setzten sich mit multimedialen vielschichtigen Kunstformen (Performance-Art) auseinander. Die Schüler:innen bildeten Gruppen, erarbeiteten Szenen und führten diese den anderen Gruppen vor. Die gezeigten Szenen wurden von einem professionellen Fotografen festgehalten. Ein wesentliches Merkmal des Projektes auf dieser Stufe war, dass die Schüler:innen nicht nur angeleitet wurden einen künstlerischen Prozess mitzuerleben, sondern auch dazu aufgefordert wurden, sich über die Anleitung Gedanken zu machen. Das Ziel war es, eine Anleitung eines kreativen Prozesses zu entwickeln, die auch ohne Begleitung der Kulturvermittler:innen in weiteren Klassen funktionieren sollte. Somit nahmen die Schüler:innen eine Doppelrolle ein. Sie machten einerseits persönliche Erfahrungen mit dem künstlerischen Prozess und andererseits entwickelten sie eine Anleitung für weitere Nutzer:innen (Weiterentwicklung). Diese Entwicklung wurde nach dem Abschluss der Phase der persönlichen Erfahrung von drei Schüler:innen beider Klassen, den Kulturvermittler:innen und einem Grafiker vorgenommen.

Erhobene Daten

Eine Klasse wurde während der Projektdurchführung zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtet: Einmal am Tag der Erstbegegnung zwischen Schüler:innen und Kunstvermittler:innen und das zweite Mal am Tag der letzten Vorbereitungen und gegenseitigen Aufführungen. Zusätzlich wurde, einige Monate später, die Präsentation der Weiterentwicklung in beiden Klassen beobachtet. Mit der Schulleitung, der beteiligten Lehrperson sowie mit den Kulturvermittler:innen wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Darüber hinaus kam eine Gruppendiskussion mit Schüler:innen einer Klasse als Erhebungsmethode zum Einsatz. Eine Gruppendiskussion mit Lehrpersonen fand nicht statt.

Tabelle 8: Übersicht der erhobenen Daten im Projekt "Erfinden" (Schule 2)

Datengrundlage	Status
Analyse des Antragsdokuments Prozessor	✓
Interview Schulleitung	✓
Interview Kulturvermittler:innen	✓
Interview Verantwortliche Lehrperson	✓
Beobachtungen	3 Tage
Gruppendiskussion Lehrpersonen	–
Gruppendiskussion Schüler:innen	✓

Ergebnisse:

Reichweite

Es haben sich zwei Klassen aus der Sekundarstufe II am Projekt «Erfinden» beteiligt. Obwohl im Interview mit der Schulleitung über gesamtschulische Erfahrungen mit Kulturprojekten berichtet wurde, war das aktuelle Projekt auf das klassenspezifische Profil ausgerichtet.

Zeitraum

Die Projektdurchführungsphase erstreckte sich über drei Wochen. In dieser Zeit bearbeiteten die Klassen das Projekt während den regulären Lektionen im entsprechenden Fach bei der verantwortlichen Lehrperson. Im Anschluss an das Projekt bildete sich eine Gruppe bestehend aus Kulturvermittler:innen, einem Grafiker sowie interessierten Schüler:innen, die sich mit der Weiterentwicklung (s. erster Abschnitt in diesem Bericht) des Produktes beschäftigte.

Passung

Beide beteiligten Klassen besuchten das Projekt im Rahmen des Fachunterrichts über drei Wochen hinweg. Somit war ein expliziter Bezug zum Lehrplan gegeben. Die Kulturvermittler:innen stellten verschiedene fachliche Bezüge für die Sek II Stufe fest:

«In der Sek II [...] ist es im BG, im Kunstunterricht, in der Kunstgeschichte oder in der Gestaltung verortet.» (Kulturvermittler:innen)

Relevanz von Kultureller Bildung

Kultur- und Kunstprojekte werden an der Schule oft angeboten. In der Vergangenheit fanden Projekte verschiedener Reichweiten an der Schule statt: Die Schule blickt auf ein Kulturprojekt zurück, das mit der gesamten Schule durchgeführt wurde. Ansonsten werden an dieser Schule regelmässig Aktivitäten angeboten, welche die ästhetische Bildung fördern. Die Schulleitung sprach solchen Projekten einen «echten Mehrwert» zu, wobei sie sich nicht als Projektteilnehmerin, sondern als Unterstützerin und Förderin verstand:

«Ich sehe dort meine Rolle, dass ich die Möglichkeit schaffe, dass solche Dinge durchgeführt werden können [...] Auch im Sinne von auch mal anders arbeiten.» (Schulleitung)

Darüber hinaus führte die Schulleitung im Interview das Projekt auf die Initiative der verantwortlichen Lehrperson zurück. Diese habe das Projektvorhaben mit grossem Engagement eingebracht und überzeugend vorgestellt, sodass die Schulleitung die Umsetzung unterstützte.

Aus den Aussagen der Schulleitung wurde ausserdem deutlich, dass ein solches Kulturprojekt an der Schule eine Art «Eisbrecherfunktion» habe. So würden solche Projekte das Verständnis und die Offenheit für weitere Projekte fördern. Entscheidend bleibe jedoch das Engagement der Lehrpersonen. Der Wunsch Kulturprojekte in der Schule breiter anzulegen und als Anlass für Schulentwicklung zu definieren, schien aktuell nicht im Fokus zu stehen.

Da keine Gruppendiskussion durchgeführt wurde, konnte nicht festgestellt werden, wie die anderen Lehrpersonen im Kollegium zur Kulturellen Bildung stehen.

Zusammenarbeit

Sowohl die Kulturvermittler:innen als auch die verantwortliche Lehrperson berichteten von einer Zusammenarbeit, die von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrautheit geprägt war. Da sie bereits in früheren Projekten zusammengearbeitet und ähnliche Interessen verfolgt hatten, konnten sie die Kooperation in diesem Rahmen vertiefen. Ferner zeigten die Beobachtungen, dass sich die Kulturvermittler:innen vor und nach den Unterrichtseinheiten in einer wohlwollenden Atmosphäre über die Projektführung austauschten und sich gegenseitig inspirierten. Gleichzeitig wurde im Interview mit der Lehrperson deutlich, dass eine genauere Absprache über das Vorgehen und die jeweiligen Rollen im Vorfeld hilfreich gewesen wäre. Ab und zu gab es pädagogisch begründete Vorschläge seitens der Lehrperson, worauf die Externen nicht vorbereitet waren, bzw. bereits einen anderen Plan hatten. Dank der guten Beziehung konnten diese Vorschläge von den Kulturvermittler:innen aufgenommen werden, erzeugten aber im Moment eine Art Spannung und/oder führten zu einer Konkurrenzsituation. Die Lehrperson brachte beispielsweise den Vorschlag ein, dass die Schüler:innen sich – neben dem professionellen Fotografen – ebenfalls an der Projektdokumentation beteiligen und sich bei der Produktweiterentwicklung engagieren könnten.

Während der Projektdurchführung beschrieb sie ihre Rolle unter anderem wie folgt:

«Ich hab so eine Aussenposition gehabt. Habe ich sehr geschätzt. Ich konnte beobachten, aufschreiben, fotografieren und ich hab mich sehr wohlgefühlt in dieser Rolle.» (Verantwortliche Lehrperson)

Die *Lehrperson* nahm in der Projektorganisation eine äusserst aktive Rolle ein. Sie war für die Koordination zentral, hielt die schulischen Strukturen stets im Blick und stand im engen Austausch mit dem Hausdienst. Letzterer war angesichts der Projektanlage essenziell für die Projektdurchführung, weil die Zugänge zu den jeweiligen Räumlichkeiten für Schüler:innen und Externe nicht spontan möglich sind. In diesem Zusammenhang erzählte sie: *«Plötzlich wurde der Hauswart zum Touristenführer»*. Mit sichtlicher Freude habe er sie und die Kulturvermittler:innen durch das Gebäude geführt und mögliche Räume für das Projekt präsentiert.

Die *Kulturvermittler:innen* bemühten sich, das Projekt in die inneren wie äusseren räumlichen Strukturen der Schule zu integrieren. So wurde den Schüler:innen die Möglichkeit eröffnet, die Räume auf eine neue Art wahrzunehmen sowie diese mit neuen bzw. anderen Inhalten zu besetzen. Die Kulturvermittler:innen pflegten einen wertschätzenden Umgang mit den Schüler:innen sowie der projektverantwortlichen Lehrperson. Die Expertise der Kulturvermittler:innen zeigte sich auf theoretischer und praktischer Ebene. Der theoretische/kunsthistorische Input zu Beginn hatte einen eher vermittelnden Charakter, wobei sehr viele Informationen in kurzer Zeit überbracht wurden. Bald darauf folgte eine aktive Phase, in der sich die Schüler:innen mit ihrer ortsspezifischen Kenntnis einbringen konnten. Seitens der Kulturvermittler:innen wurden Elemente, wie z.B. passende Warm-ups, oder das Formen von Kleingruppen angestossen. Während eines weiteren Beobachtungszeitpunkts kurz vor der Aufführung wurde ersichtlich, dass die Kulturvermittler:innen in einer unterstützenden Rolle agierten. Dies zeigte sich unter anderem beim Organisieren der Materialien sowie bei der beratenden Funktion, indem sie alternative Vorschläge einbrachten, um das Endprodukt beispielsweise ethisch tragbar (eine Puppe wurde erhängt) und nachhaltiger zu gestalten. Ferner übernahmen sie, während den unterschiedlichen Beobachtungszeitpunkten eine moderierende Rolle, wobei mitunter auch ihre teils ungewollt wertenden Einschätzungen deutlich wurden.

Die Kulturvermittler:innen beschrieben die Zusammenarbeit im Kontext der Schule wie folgt:

«Also, für mich, was ich immer wieder erfahren habe, ist, dass eigentlich das gemeinsam in ein Handeln kommen das Essentielle ist. Und ich glaub, das ist in der künstlerischen Praxis auch so, dass in der Zusammenarbeit Sachen entstehen können, wenn man die Zusammenarbeit sucht.»

(Kulturvermittler:in)

Während der Besprechung des Berichts wurde von der Lehrperson mitgeteilt, dass sie das Projekt langfristig in ihren zukünftigen Klassen durchzuführen plant.

Wirkungen auf die Schüler:innen

«Wir sprudelten von Ideen und es war kein Moment so, dass wir nicht Freude gehabt haben, dass es Mittwoch und Freitag war. Also es war wirklich eine schöne Zeit, diese drei Wochen.» (Schüler)

Wie das erste Zitat schon zeigt, wurde das Projekt und die Begleitung durch die Kulturvermittler:innen von den Schüler:innen geschätzt.

Der Start war allerdings nicht ganz einfach. Die Erklärung, was im Projekt passieren würde und welche Aufgaben den Schüler:innen bevorstanden, haben viele nicht verstanden. Die Schüler:innen kritisierten allerdings nicht die Einführung, sondern vermuteten, dass diese Unklarheit entweder beabsichtigt war oder dass es an ihren unzureichenden Fähigkeiten gelegen hatte, dass sie das Konzept nicht verstanden. Hier zeigte sich eine hohe Anerkennung gegenüber den Kulturvermittler:innen, wobei sich die Schüler:innen in einer Machthierarchie unterordneten.

Sie haben es wahrgenommen und wertgeschätzt, dass sie Schritt für Schritt an diese kreative Leistung mit Übungen herangeführt wurden: Die Kulturvermittler:innen haben zuerst ein Beispiel gezeigt und danach verschiedene Übungen durchgeführt, wo z.B. nur eine Art von Material eingesetzt wurde.

Ausserdem erwähnten viele, dass sie ohne das Projekt sich an Performance-Art sonst nicht gewagt und darin ausprobiert hätten:

«Das war eine Erfahrung, die ich jetzt selber nicht machen würde. [...] Ist es auch eine Erfahrung, die das Spektrum ein bisschen erweitert.» (Gruppendiskussion, Schüler)

So haben sie sich damit vertraut gemacht, den menschlichen Körper als Medium zu nutzen und konnten ihre Learnings auch präzise formulieren:

«Gerade die Performance-Art braucht sehr viel Überwindung zum Teil, dass man sich dahinstellt und wie so offen und verwundbar so ein bisschen so zeigt. Ich denke, das hat für mich das ganze Performance-Art-Welt nochmals anders dargelegt.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Sie beschrieben die Zusammenarbeit der beiden Kulturvermittler:innen als inspirierend, diese wurde zu einer Art Modellverhalten für sie. Die Schüler:innen fühlten sich von ihnen respektvoll und vorurteilsfrei behandelt:

«Was auch noch cool war, sie waren, egal was für Ideen wir hatten, sie waren überall unterstützend, hatten keine Vorurteile.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Sie merkten wie die Kulturvermittler:innen sogar in ihrer Sprache Respekt vermitteln konnten:

«Und dann war es nicht direkt eine Aufforderung, die Grundidee zu ändern, sondern einfach ein Input, über das man nachdenken kann oder nicht» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Diese Erfahrung bildete zu ihren schulischen Erfahrungen einen Kontrast – so die Schüler:innen. Ohne Notendruck zu arbeiten war für sie befreiend und inspirierend. Während den Beobachtungen wurde deutlich, dass die Schülerinnen sich dem Erarbeiten ihrer Performance widmen konnten, während die Kulturvermittler:innen je nach Bedarf beratend, coachend oder assistierend mitwirkten.

Der Umgang mit Material war ein wichtiges Thema im Projekt. Auch diesbezüglich resümierten die Schüler:innen:

«Es war eindrücklich, dass man aus sehr wenig, mit sehr viel Kreativität sehr viele verschiedene Sachen auf die Beine stellen kann.» (Gruppendiskussion, Schüler:innen)

Die Rolle der Lehrperson im Prozess und wie wichtig diese währenddessen war, fiel den Schüler:innen ebenfalls auf. Sie erlebten die Lehrperson maximal unterstützend und präsent:

«Sie [die Lehrperson] war zwar im Hintergrund aber voll dabei.» (Gruppendiskussion, Schüler)

Ferner wurde die Gruppenarbeit in durchmischten Gruppen positiv und als gemeinschaftsstärkend erlebt.

Das Projekt bot den Schüler:innen die Möglichkeit, ihre gegenseitigen Arbeitsstile kennenzulernen und sich

aufeinander einzulassen. Die Klassengemeinschaft wurde dadurch gestärkt und sie konnten über ihre Schatten springen:

«Durch das Vertrauen, das wir haben, sind wir vielleicht auch offen für Sachen, die wir jetzt alleine nicht machen würden [...]. Durch diese Verbundenheit, die wir in dieser Klasse haben, trauen wir uns gegenseitig viel mehr zu.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Obwohl die Szenen, die sie am Ende des Projektes erarbeiteten, in der Schule sichtbar wurden, fand die Präsentation der Performances innerhalb der zwei involvierten Klassen statt. Die Schüler:innen beschrieben sich als «speziell» und unterschieden in der Gruppendiskussion zwischen sich und den anderen Schüler:innen der Schule. Eine ausgeprägte Positionierung – «wir und die anderen» – wurde in der Gruppendiskussion deutlich. Die Schüler:innen nahmen die Haltung der «anderen Schüler:innen» ihnen gegenüber als skeptisch wahr und fühlten sich von diesen nicht verstanden. Dabei sprachen sie ihren Mitschüler:innen Interesse und Affinität für Kunst ab. Einige Schüler:innen äusserten rückblickend Erleichterung darüber, dass das Projekt den «anderen» nicht präsentiert werden musste:

«Ich glaube nicht, dass das das richtige Publikum ist, weil ich glaube auch nicht, dass das Verständnis, oder die Bereitschaft bei den meisten hier zu finden ist.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Dieses Narrativ überraschte angesichts der zahlreichen Aussagen über die regen künstlerischen bzw. kreativen Angebote, welche die Schule in verschiedenen anderen Klassen durchführe. Es wurde im Gespräch eine **Künstleridentität** (ohne die weibliche Form explizit zu nennen) konstruiert, die auf Exklusivität basierte:

«Sie [andere Schüler:innen der Schule] sind schon tolerant, aber nicht für Kunst. [...] Dann ist es halt auch schwierig für uns Künstler. Wir haben uns daran gewöhnt. Künstler sind einfach speziell. Für normal Sterblichen ist das schwierig zu verstehen.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Eine weitere Irritation entstand durch die Orte, die die Schüler:innen für ihre Szenen bespielten. Hier wurde die schulische Ordnung sichtbar und führte dazu, dass gewisse Orte/Artefakte wegen Denkmalschutz für die Performances nicht in Frage kamen. Allerdings stellten die Schüler:innen dieses Verbot nicht kritisch in Frage, sondern wünschten sich für ein nächstes Mal bessere Absprachen. Generell zeigten sich die Schüler:innen als függig, sie folgten allen Anweisungen der Kulturvermittler:innen mit einer Ausnahme: Sie erlaubten sich, ein Kostüm ohne Absprache zu kaufen und dieses in ihrer Szene einzusetzen. Diese Aktion, die durchaus als partizipativer Akt und Agency der Schüler:innen gedeutet werden kann, stiess bei den Kulturvermittler:innen auf Kritik.

Zusammenfassung:

Das Kulturprojekt auf Sekundarstufe II entstand durch die Initiative der verantwortlichen Lehrperson und eine frühere Zusammenarbeit mit den Kulturvermittler:innen im Rahmen eines anderen Prozessor-Projektes. Zwei Klassen setzten sich über drei Wochen mit verschiedenen Teilprojekten auseinander.

Die Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und den Kulturvermittler:innen war vertrauensvoll und wertschätzend, punktuell aber auch von Aushandlungen geprägt. Die beteiligten Schüler:innen erlebten das Projekt als inspirierend und stärkend und konnten über ihr Lernen präzise Aussagen machen. Sie schätzten die Inputs sowie die Haltung der Kulturvermittler:innen. Herausforderungen zeigten sich u.a. in unklaren Rollen oder an eingeschränkten räumlichen Möglichkeiten. Die Reichweite des Projektes blieb auf die beiden Klassen begrenzt, auch wenn es in der Schule Aufmerksamkeit und Irritationen erzeugt hatte. Diese über die Klassen hinausgehenden Wirkungen wurden nicht gezielt weiterverfolgt. Allerdings als nachhaltige Wirkung wurde signalisiert, dass die Lehrperson das Projekt in der Zukunft selbständig durchzuführen versucht.

3.5.3 Projekt «In Kunst baden» Schule 3:

Das Projekt «In Kunst baden», das an einer Primarschule stattgefunden hat, entstand aus einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen den Kulturvermittler:innen und der Schule. Was als Kulturprojekt mit einzelnen Klassen in einer Pilotphase begonnen hatte, entwickelte sich zum festen Bestandteil der Jahresplanung und involvierte alle Schüler:innen ab der ersten Klasse dieser Primarschule. Die Besonderheit bei diesem Projekt lag im Grundsatz, dass die Begegnung mit Kunst zwar in der Schulzeit, in der eigenen Klasse und in Begleitung der Lehrpersonen, jedoch in ausserschulischen Räumlichkeiten stattfand. Ferner hatten die Schüler:innen manchmal die Gelegenheit, nationale und kantonale Künstler:innen vor Ort bei der Arbeit

kennenzulernen. Jede Klasse besuchte die Räumlichkeiten der Kulturinstitution vier Mal pro Schuljahr. Ein bis zwei Besuche wurde von den Kulturvermittler:innen begleitet, während die anderen zwei bis drei von der jeweiligen Lehrperson begleitet wurden.

Erhobene Daten:

Die Forschenden erhielten die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Szenarien mit zwei Klassen (mit einer 1. und einer 6. Klasse) zu beobachten: Einmal, als die Kulturvermittler:in die Führung übernahm, das andere Mal, als die Lehrperson allein leitete. Im Anschluss an die jeweiligen Beobachtungen fanden Gruppendiskussionen mit Schüler:innen aus den Klassen statt. Darüber hinaus wurden Interviews mit der Schulleitung, der kulturverantwortlichen Lehrperson sowie mit den Kulturvermittler:innen durchgeführt. Die Gruppendiskussion mit den Lehrpersonen rundete die Erhebung mit der Perspektive des Kollegiums ab.

Tabelle 9: Übersicht der erhobenen Daten im Projekt "In Kunst baden" (Schule 3)

Datengrundlage	Status
Analyse des Antragsdokuments Prozessor	✓
Interview Schulleitung	✓
Interview Kulturvermittler:innen	✓
Interview Verantwortliche Lehrperson	✓
Beobachtungen	2 Tage
Gruppendiskussion Lehrpersonen	✓
Gruppendiskussion Schüler:innen	2

Ergebnisse:

Reichweite

Das Projekt richtete sich an alle Schüler:innen der Primarschule ab der ersten Klasse.

Zeitraum

Die Zusammenarbeit findet seit 2021 kontinuierlich statt. Sie ist Bestandteil der Jahresplanung; die Klassen führen verschiedene Aktivitäten bis zu drei Mal pro Schuljahr durch.

Passung

Die Kulturvermittler:in stellte einen expliziten Zusammenhang zum Lehrplan, insbesondere zu den überfachlichen Kompetenzen und zu ausserschulischen Lernorten her:

«Es geht nicht um klassische Kunstvermittlung. Es geht vielmehr um die Förderung von überfachlichen Kompetenzen und darum, Erfahrungen an der Schnittstelle von Schule und Kunst zu ermöglichen.» (Kulturvermittler:in)

Zugleich hob sie hervor, dass durch das Projekt ein neuer Lernort ausserhalb der Schule geschaffen werde, an dem ästhetische Erfahrungen möglich sind:

«Da war's uns eigentlich wichtig da anzusetzen und wie zu sagen, auch im Sinne dieses Weitblicks, wir können eine ausserschulische Lernortschaft schaffen, wo auch wirklich Erfahrungen gemacht werden, die natürlich in kunstnahen Bereichen sind.» (Kulturvermittler:in)

In den Äusserungen der Lehrpersonen in der Gruppendiskussion liessen sich zudem implizite Bezüge zu Fachbereichen wie Textiles und Technisches Gestalten (TTG), Sprache, Musik und Bildnerisches Gestalten (BG) herstellen.

Relevanz Kultureller Bildung

Nach Aussage der Schulleitung war Kulturelle Bildung an der Schule bereits fest im Schulalltag verankert, was mit der lokalhistorischen Prägung und der Nähe zu kulturellen Einrichtungen zusammenhängt. Die Schule hätte regelmässig von kantonalen Angeboten profitiert sowie eigene Projektwochen initiiert. Die Schulleitung erachtete Kulturelle Bildung an der Schule insofern als wichtig, als dass man den Schüler:innen damit Anstösse gibt, Reize setzt sowie Erfahrungen bietet. Ihre Rolle im Projekt bestand dabei primär in der Projektkoordination. Inhaltlich war sie nur am Rande beteiligt, dafür aber stark in organisatorische und kommunikative Aufgaben eingebunden. Dazu gehörte insbesondere, das Projekt den Lehrpersonen näherzubringen, die Vorteile hervorzuheben und die Zielsetzungen darzulegen. Ebenso galt es, allfällige Vorbehalte oder Unsicherheiten seitens der Klassenlehrpersonen vorwegzunehmen. Die Schulleitung übernahm ferner auch ergänzend formale Aufgaben wie die Unterzeichnung von Dokumenten und die Einreichung von Anträgen, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung. Die Lehrpersonen nahmen die wertschätzende Haltung der Schulleitung gegenüber dem Projekt deutlich wahr; eine Unterstützung, die dem Projekt spürbar zugutekam: Kulturelle Bildung ist etabliert und wird von der Schulleitung und den Lehrpersonen als wertvoll erachtet. Die bestehende Praxis erzeugt bei ihnen Zufriedenheit und schulintern besteht kein Bedarf an Weiterentwicklung.

Zusammenarbeit

Aus den Gesprächen ging hervor, dass das Projekt im Rahmen der Zusammenarbeit von Kulturvermittler:innen und Lehrpersonen entstanden ist. Die Klassen wurden im ausserschulischen Kulturraum entweder von einer Kulturvermittlerin begleitet oder von den Lehrpersonen selbst. Dies war eine Besonderheit des Projektes: Lehrpersonen waren ermächtigt, selbstständig zu agieren.

Die jeweiligen Besuche waren klar strukturiert. Sie hatten einen Ablaufplan, der die Schüler:innen animierte, sich auf verschiedene Art und Weise mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Der Ablauf war ritualisiert und geprägt von festen Elementen wie etwa einem gemeinsamen Einstieg im Kreis, Inputs über Video oder von den Kulturvermittler:innen (resp. Lehrperson), der Auseinandersetzung mit den Werken sowie einem abschliessenden Ritual. Die Beobachtungsprotokolle zeigten, dass die Struktur Orientierung bot und eine besondere Atmosphäre schaffte. Das eröffnete für die Schüler:innen einen ungewohnten Lernraum, der sowohl Konzentration forderte als auch von ihnen als stark instruiert erlebt wurde.

Wenn die Kulturvermittler:innen anwesend waren, übernahmen sie die inhaltliche Führung. Die Lehrpersonen unterstützten punktuell; übernahmen organisatorische Aufgaben oder griffen disziplinierend ein. In dieser Konstellation konnten sich die Lehrpersonen zurücknehmen oder selbst aktiv mit den Schüler:innen mitarbeiten. Die Beobachtung zeigte, dass die Kulturvermittler:innen diese Art der Beteiligung schätzten:

«Die Lehrperson nimmt sich gut zurück und macht aktiv mit. Dies sei eine Fähigkeit, mit der viele Lehrpersonen Mühe hätten.» (Beobachtung, begleitete Führung)

Ohne die Begleitung durch die Kulturvermittler:innen verschob sich die Verantwortung vollständig auf die Lehrpersonen. Sie führten die Klasse durch die Aktivitäten, erklärten Regeln und übernahmen die Vermittlung. Dabei standen ihnen Skripte, Materialien und Video-Anleitungen zur Verfügung. Einige Lehrpersonen beschrieben, dass sie sich damit gut ausgerüstet fühlten. Andere bemerkten, dass sie gerade die ersten selbständigen Besuche als anspruchsvoll empfunden haben. Entscheidend blieb für sie, ob eine zweite Person die Klasse begleiten kann. Gerade bei grösseren Klassen schätzten sie die Begleitung einer Assistenz und erachteten diese als notwendig. Die Lehrpersonen erlebten hierbei ein Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Loslassen:

«Wenn ich Führung habe, brauche ich eine Assistenzlehrperson, die die Kinder ein bisschen zusammenhält. Wenn ich von der Kulturvermittlerin geführt werde, kann ich mich eher zurücknehmen.» (Lehrperson)

Eine Beobachtung in diesem Setting zeigte, dass die Lehrperson sehr darauf bedacht waren, dass im Kulturraum die Gegenstände nicht beschädigt werden. Dabei appellierten sie stark auf die Emotionen der Schüler:innen:

«Das ist kein Pausenplatz, nicht Rennen, Flüstern. Künstlerinnen haben hier Dinge aufgestellt, wenn die kaputtgehen würden, dann würde ihnen das im Herz weh tun. So, wie wenn euch jemand eine Zeichnung kaputt machen würde.» (Beobachtung, unbegleitete Führung)

Die Zusammenarbeit zwischen den Kulturvermittler:innen und Lehrpersonen war von gegenseitiger Wertschätzung sowie Vertrauen geprägt. Die Lehrkräfte hoben hervor, dass ihre Rückmeldungen und Vorschläge ernst genommen wurden:

«Sie [die Kulturvermittler:innen] nehmen es auf, sie überarbeiten es [die Instruktionen]. Sie sind dankbar, wenn du einen Input gibst.» (Lehrperson)

Ferner hoben sie hervor, dass sich die Abläufe über die Zeit eingespielt haben und heute eine stabile Grundlage für die Kooperation besteht. Besonders geschätzt wurde die persönliche Beziehung und der kontinuierliche Austausch, der über Gespräche, Rückmeldungen und kleine gemeinsame Anlässe gepflegt wurde:

«Da investieren sie [die Kulturvermittler:innen] auch mega viel Zeit über Gespräche, über Rückmeldungen. Eben über so kleine Festivitäten und das macht das Miteinanderschaffen ganz angenehm, oder. Es ist nicht ein Abgeben, sondern es ist immer das Miteinander.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

Gleichzeitig zeigte sich ein Ungleichgewicht, das auch die Kulturvermittler:innen benennen. Die Kulturvermittler:innen trugen das Projekt mit überdurchschnittlich hohem Engagement und investierten viel Zeit in Vorbereitung, Reflexion und Organisation. Die Gruppendiskussion von Lehrpersonen zeigte, dass sie hinter dem Projekt stehen, sie markierten jedoch ihre Grenzen in Bezug auf ihre Ressourcen. Die kulturverantwortliche Lehrperson beschrieb ihre Rolle als Schnittstelle zwischen den Lehrpersonen und dem Projektteam: Sie koordinierte Termine, stellte Materialien bereit und trug die Verantwortung für den Schlüssel zum Aussenzimmer. Die Aufgabe verglich sie mit der Arbeit in einer *«Kunstgalerie»* und empfand sie als grosse Verantwortung.

Nach Einschätzung der Projektinitiatorin hing die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen von der Haltung der Lehrperson ab. Die Offenheit und Bereitschaft seitens der Lehrperson wurde zu einem Schlüsselfaktor für das Gelingen des Projekts:

«Die Klasse lehnt sich meistens sehr stark an die Haltung der Lehrpersonen an. Wenn eine Lehrperson sehr skeptisch hierhinkommt, dann ist in der Regel die Klasse auch viel weniger bei der Sache.» (Projektinitiatorin)

Sowohl die Kulturvermittler:innen als auch die Lehrpersonen vermittelten den Kindern die Verhaltensregeln, die in solch einem Kulturraum gefragt sind. Die Kulturvermittler:innen haben verschiedene Rituale eingeführt, um die Kinder vor dem Eintritt in den Kulturraum zu beruhigen:

«Versucht, die Stille wahrzunehmen – vielleicht findet ihr sie in euch, vielleicht ausserhalb. (...) Wenn ihr die Stille gefunden habt, öffnet die Augen und pustet sie in den Kreis. Diese Stille nehmen wir ins Haus mit.» (Beobachtung, begleitete Führung)

Die Art, wie die Kulturvermittler:innen mit den Kindern interagierten, beobachteten die Lehrpersonen mit Anerkennung und nahmen gewisse Elemente in ihr eigenes Repertoire auf. Die Kulturvermittler:innen sahen ihre Rolle darin, den Fokus auf die Förderung überfachlicher Kompetenzen zu legen und den Kindern Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Schule und Kunst zu ermöglichen. Sie sahen sich als Brückenbauende zwischen den zwei unterschiedlichen Systemen. Die Projektinitiatorin beschrieb, dass Koordination, Organisation und Kommunikation einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit ausmachten. Diese wären nämlich ausschlaggebend dafür, wie viel von der Projektidee bei den Kindern ankommt. Das iterative Vorgehen des Projekts war wesentlich, um die Qualität sicherzustellen und die Angebote nicht nur auf die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch auf diejenigen der Lehrpersonen abzustimmen.

Wirkungen auf die Schüler:innen

Die Wirkungen des Projekts auf die Schüler:innen zeigten sich auf verschiedenen Ebenen. In den Beobachtungen wurde deutlich, dass das Staunen ein immer wiederkehrendes Motiv war. Es entstanden Momente, wie etwa beim Betreten des Raumes, die die Kinder sprachlos machten oder begeisterten. In den Gruppendiskussionen erwähnten die Schüler:innen zudem, dass sie durch die Auseinandersetzungen, welche ihnen die Besuche im Kulturraum boten, neue Eindrücke gewannen:

«Ich habe zuerst gedacht, es ist alles schwarz, wie in einem Loch. Aber dann war es ganz bunt.» (Gruppendiskussion, Schülerin 1. Klasse)

*«Am Anfang war es komisch mit der Augenbinde, aber dann habe ich die Musik viel stärker gespürt»
(Schülerin, 6. Klasse)*

Sie erlebten Freiheiten, die einen Unterschied zum Schulalltag darstellten, wo oft alle das Gleiche machen:

«Das Beste war, dass wir selber entscheiden konnten, welche Formen wir nehmen. Jeder hat etwas beigetragen und am Schluss war es unser Bild.» (Gruppendiskussion, Schüler 6.Klasse)

Der ausserschulische Raum wurde demnach als Raum für spielerische Kreativität und Selbstwirksamkeit erlebt. Die Lehrpersonen betonten den «wertfreien» Blick: Die Kinder sollten im Projekt wahrnehmen, beschreiben und ihre Position vertreten, ohne sofort bewertet zu werden. Die schulischen Leistungsunterschiede unter den Kindern wurden dadurch aufgebrochen und andere Kompetenzen rückten in den Vordergrund.

Aus den Gruppendiskussion mit den Schüler:innen ging hervor, dass die Aufgaben im Projekt auf Zusammenarbeit unter den Schüler:innen angelegt waren. Viele Aufgaben gelangen nur im Team, was wiederum die Gemeinschaft stärkte:

«Wir mussten uns absprechen, sonst hätte es nicht funktioniert. Am Anfang war es schwierig, aber es wurde immer besser.» (Gruppendiskussion, 6.Klasse)

Diese Art von Gruppenbildung bot den Schüler:innen die Gelegenheit, soziale Kompetenzen zu stärken und sich gegenseitig zu inspirieren.

Die Besuche folgten einem klaren Ablauf und wurden mit teilweise ritualisierten Instruktionen eng begleitet, welche die ästhetischen Erfahrungen strukturierten. Dazu gehörten etwa die Begrüssung im ausserschulischen Raum, Glockensignale oder gemeinsame Abschluss- und Reflexionsrituale. Die Elemente wirkten als Einstimmung und dienten dazu, den Wechsel vom Schul- in den Kunstraum bewusst zu gestalten und die Aufmerksamkeit zu fokussieren. So liess sich beobachten, dass die Kinder etwa ruhiger wurden oder konzentrierter mitmachten. Gleichzeitig zeigte sich, dass sich nicht alle mit der Strukturierung wohlfühlten. So wurden Aussagen gemacht, die klar verdeutlichten, dass die starke Strukturierung (mehrmaliger Raumwechsel) in manchen Situationen als Gängelung wirkte und Momente kleiner Widerstände entstanden. So äusserte sich ein Schüler zu einem Kollegen, als zum dritten Mal ein Raumwechsel anstand und sie erneut die Treppen hinaufsteigen mussten: *«Ich habe so kein Bock man, so ein Scheiss»* (Beobachtung begleitete Führung).

In den Gruppendiskussionen schilderten die Schüler:innen viele positive Erfahrungen. Sie beschrieben, dass sie Neues entdecken und erfahren konnten:

«Mir hat gefallen, dass wir selber etwas machen durften. Nicht nur schauen.» (Gruppendiskussion, Schülerin 1. Klasse)

Besonders stark wirkte die Wertschätzung, die die Kinder am Ende erfuhren, wenn sie für ihre Arbeiten Applaus erhielten. Die Kinder nahmen die Arbeit ernst und hingen an den Produkten, welche sie erstellten. Sie mochten diese nicht wegräumen oder gar wegwerfen:

«Man gibt sich so viel Mühe und dann muss man alles wegschmeissen.» (Beobachtung, unbegleitete Führung)

Solche Äusserungen zeigten deutlich, dass die künstlerischen Prozesse für die Schüler:innen bedeutsam waren und sie auf die eigene Arbeit stolz waren. Einzelne Kinder berichteten, dass ihnen die Elemente der Ausstellung *«im Kopf geblieben sind»* oder sie konnten sich noch ganz klar an vergangene Ausstellungen erinnern. Diese Erinnerungen sind mögliche Hinweise auf nachhaltige Lernerfahrungen. Ein Schüler der 6. Klasse fasste in der Gruppendiskussion den kontinuierlichen ästhetischen Prozess, den er in den letzten Jahren erlebt hat, treffend zusammen:

«Für mich war das, als würde man Lego bauen, einfach von sich aus, ohne Anleitung, wie ein Puzzle, das kein Ende und keinen Anfang hat.» (Gruppendiskussion, Schüler 6.Klasse)

Das Projekt wirkte nicht nur auf die Schüler:innen, sondern auch auf die Lehrpersonen. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit Kunst und künstlerischen Prozessen überprüften und erweiterten sie ihr eigenes Vorgehen. Die kulturverantwortliche Lehrperson beschrieb:

«Es hat sich sicher verschoben, denk ich. Die Bemühung, nicht zu werten. Oder weniger zu werten. Ich versuche, mehr einfach wahrzunehmen, was die Kinder machen, ohne gleich ein Urteil zu fällen.»
(Interview, kulturverantwortliche Lehrperson)

Im Kunstraum wurden die Lehrpersonen selbst zu Lernenden und gewannen selbst neue Einsichten:

«Man kommt immer wieder an Grenzen, weil es einfach anders ist als das, was man sonst macht. Aber genau das ist spannend.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

«Wir sind ja eigentlich auch ein Stück weit Teil davon – man geht mit den Kindern durch diesen Prozess.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

«Sie [die Kinder] sehen so viele Sachen, die du [Lehrperson] nicht siehst.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

Zusammenfassung:

Das Projekt «In Kunst baden» entstand aus der Initiative der Kulturvermittler:innen in enger Zusammenarbeit mit der Schule. Alle Klassen besuchten den ausserschulischen Raum mehrmals pro Jahr und setzten sich dabei in begleiteten und eigenständig durchgeführten Sequenzen mit den Ausstellungen auseinander. Die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen war geprägt von Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung, auch wenn die Investition in das Projekt nicht ganz gleichmässig verteilt war. Lehrpersonen fühlten sich gehört und eingebunden. Die Daten legten offen, dass im Projekt sowohl ästhetische Erfahrungen ermöglicht als auch soziale und überfachliche Kompetenzen wie Kreativität und Gemeinschaftlichkeit gestärkt wurden. Herausforderungen zeigten sich insbesondere in der starken Strukturierung der Besuche sowie im von den Lehrpersonen empfundenen Aufwand. Das Projekt blieb im ausserschulischen Kulturraum und fand wenig Verbindung zum Alltag der Schule oder zum Unterricht, dennoch hat es sich über die Jahre hinweg etabliert und genießt hohe Anerkennung.

3.5.4 Projekt «Durchschütteln» Schule 4:

Das Projekt in der Sekundarstufe II «Durchschütteln» entstand durch die Bekanntschaft zwischen einer der projektverantwortlichen Lehrpersonen und den Kulturvermittler:innen. An der Schule war bereits eine Projektwoche mit einem anderen und der Schule bekannten Plan vorgesehen. Die eine Lehrerin konnte jedoch ihre Kollegin davon überzeugen, sich stattdessen auf das neue Prozessor-Projekt einzulassen. Durch die Kooperation mit den Kulturvermittler:innen und dem neu ausgerichteten Programm wurde ein künstlerisch-experimenteller Fokus verfolgt. Dabei war das primäre Ziel, das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit künstlerischen Methoden für die Schüler:innen erlebbar zu machen und neue Formen der Auseinandersetzung anzuregen.

Erhobene Daten:

Für das Projekt «Durchschütteln» in der Sekundarstufe II standen unterschiedliche qualitative Datenquellen zur Verfügung. Es wurden ein Interview mit den projektbeteiligten Lehrpersonen sowie eine Gruppendiskussion mit den Lehrpersonen eines Fachbereichs geführt. Zudem lag ein Interview mit den beteiligten Kulturvermittler:innen vor. Die Gruppendiskussion mit drei Schüler:innen, die am Projekt teilgenommen hatten, ergänzte das Datenmaterial. Beobachtungen während des Projekts waren nicht möglich, da dies bereits abgeschlossen war. Ein Interview mit der Schulleitung konnte nicht realisiert werden.

Tabelle 10: Übersicht der erhobenen Daten im Projekt "Durchschütteln" (Schule 4)

Datengrundlage	Status
Analyse des Antragsdokuments Prozessor	✓
Interview Schulleitung	--
Interview Kulturvermittler:innen	✓
Interview Verantwortliche Lehrperson	✓
Beobachtungen	--
Gruppendiskussion Lehrpersonen	✓
Gruppendiskussion Schüler:innen	✓

Ergebnisse:

Reichweite

Das Projekt richtete sich an Schüler:innen der Sekundarstufe II im Rahmen einer schulweiten Projektwoche. Teilgenommen haben Schüler:innen aus verschiedenen Klassen. Die Gruppen waren demnach stark durchmischt. Unter den Teilnehmenden befanden sich auch Austauschschüler:innen. Die Reichweite blieb auf die teilnehmenden Schüler:innen begrenzt (rund 30 Schüler:innen), erhielt jedoch innerhalb der Schule Aufmerksamkeit.

Zeitraum

Das Projekt wurde einmalig als Projektwoche durchgeführt. Eine unmittelbare Weiterführung an der Schule fand nicht statt.

Passung

Die organisatorische Passung ergab sich durch das bestehende Gefäss «Projektwoche», die ursprünglich mit einem anderen Schwerpunkt geplant war. Dank der Flexibilität der Lehrpersonen konnte der ursprüngliche Plan verworfen und das Projekt «Durchschütteln» umgesetzt werden. Die Kulturvermittler:innen wollten einen inhaltlichen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit herstellen und sich diesem mit neuen, künstlerischen Methoden annähern.

Die Lehrpersonen betonten, dass die ästhetischen und performativen Elemente des Projektes für die Schüler:innen einen neuen Zugang darstellten. Gleichzeitig kritisierten sie, dass der künstlerische Fokus das Thema Nachhaltigkeit teilweise in den Hintergrund drängte/rückte. Die unterschiedlichen Perspektiven auf den künstlerischen Anteil wurden in einer Aussage der projektverantwortlichen Lehrperson deutlich:

«Ich fand den Kunstaspekt vollkommen schräg. (...). Der Nachhaltigkeitsgedanke wäre für konkrete Lösungen besser gewesen.» (Projektverantwortliche Lehrperson)

Lehrplanbezogen liessen sich Bezüge zum fächerübergreifenden Thema BNE und zu den überfachlichen Kompetenzen herstellen, etwa durch die Förderung von Teamarbeit, kreativer Ideenfindung und Reflexion. Implizit entstanden Verbindungen zu den Fachbereichen wie Bildnerisches Gestalten und Musik. Nach der Schilderung einer Lehrperson können aktuell projektorientierte Arbeitsweisen im Ergänzungsfach Gestaltung aufgefunden werden.

Relevanz Kultureller Bildung

Die Relevanz Kultureller Bildung zeigte sich an der Sekundarstufe II in einem besonderen Spannungsfeld. Einerseits ging aus den Gesprächen hervor, dass innerhalb der Schule eine ausgeprägte Kunstaffinität vorhanden war. Allerdings wurde von Beteiligten angemerkt, dass bestimmte Kunstarten an der Schule bevorzugt und andere (bildende Künste) benachteiligt wurden. Dadurch, dass das Projekt «Durchschütteln» gerade diese Kunstarten integrierte, verlieh es dem Projekt eine «innenpolitische» Bedeutung.

Die Haltung der Schulleitungen konnte nicht erfasst werden. Aus dieser Tatsache konnte abgeleitet werden, dass die Unterstützung seitens der Schulleitung darüber, dass sie einverstanden mit dem Projekt war, nicht hinausging. Im Kollegium bzw. in der Fachgruppe zeigten die Lehrpersonen einerseits hohes Interesse an Kultureller Bildung und andererseits eine grundsätzliche Bereitschaft zur Auseinandersetzung und Mitgestaltung.

Zusammenarbeit:

Die Initiative für das Projekt ging von einer Lehrperson aus, die von den Kulturvermittler:innen angefragt worden war. Damit das Projekt im Rahmen der Projektwoche zustande kommen konnte, musste sie ihre Kollegin, mit der sie die Projektwoche bereits geplant hatte, für die Teilnahme gewinnen:

«Wir hatten eigentlich eine ganz andere Woche geplant. Ich musste meine Kollegin zuerst überzeugen, dieses neue Format mitzumachen.» (Verantwortliche Lehrperson)

Die Kulturvermittler:innen gingen mit der Haltung, dass sie entlasten wollen, in die Zusammenarbeit mit der Schule. Hier liess sich ablesen, dass bei den Externen implizit die Vorstellung vorherrschte, dass sie die Schule entlasten sollten, damit ihr Angebot gut ankommt:

«Wir nehmen ihnen wirklich viel ab (...) dann merken sie auch, wie wenig sie tun müssen und selber fun haben.» (Kulturvermittler:in).

Die Lehrpersonen nahmen die Situation anders wahr. Sie sahen sich keinesfalls als passive Begleitende (und Konsumierende), sondern als überaus aktiv mit grosser Verantwortung, das Ganze zusammenzuhalten:

«Es war schon streng, damit sie sie [Kulturvermittler:innen] performen konnten. Es musste schon von unserer Seite viel Klammerenergie da sein. Es ist auch eine Rolle, auf die ich nicht ewig Lust hätte drauf.» (Lehrperson)

Die Aufgabenteilung war nicht genau abgesprochen, sie ergab sich aus der Situation. Eine Lehrperson definierte, was es mit der oben erwähnten «Klammerenergie» auf sich hatte bzw. welche Aufgaben die Zusammenarbeit mit den Kulturvermittler:innen konkret von Lehrpersonen erforderte:

«Wir haben die Woche gemacht, aber die inhaltliche Führung war bei ihnen [den Kulturvermittler:innen]. Ich musste schauen, dass die Gruppe zusammenbleibt, dass sie dranbleiben, aber die Inputs kamen von aussen.» (Verantwortliche Lehrperson)

Ein weiterer Punkt, der etwas Spannung erzeugt hatte, war eine von den Lehrpersonen wahrgenommene Einstellung seitens der Externen. Diese wurde von einer Lehrperson folgendermassen geschildert:

«Aber gleichwohl gibt es auch so ein bisschen diese Haltung: 'Ja Schule, da muss man nur so und so und so und dann geht.' [...] Nein, so einfach ist das nicht. Es gibt schon diese Vorstellung von draussen, ja ihr macht das einfach falsch, sie sind schon motiviert. Wenn ich komme, dann sind sie schon motiviert. Und so. Nein.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

Die Lehrpersonen hatten den Eindruck, dass die Erfahrung, dass die Schüler:innen auch bei den Externen nicht ununterbrochen motiviert waren, den Externen die Möglichkeit bot, die schulische Realität besser fassen zu können. Sie verglichen die verschiedenen Arbeitsweisen und erkannten den Effort an, welchen die Kulturvermittler:innen in das Projekt gesteckt hatten. Die Lehrpersonen zogen – ihre Arbeit mit derjenigen der Kulturvermittelnden vergleichend – folgendes Fazit: «Es ist auch ein schöner Marathon [Lehrpersonen] und kein Sprint [Kulturvermittler:innen].»

Ein weiterer Rollenunterschied zwischen den Kulturvermittelnden und den Lehrpersonen zeigte sich in der Beziehung zu den Schüler:innen: Während die Lehrpersonen einbrachten, dass sie aufgrund der Notengebung eine gewisse Distanz zu den Schüler:innen wahren müssten, konnten die Kulturvermittler:innen mittelbarer auftreten:

«Wir müssen immer höflich bleiben und dürfen gewisse Grenzen nicht überschreiten. Die Leute von aussen können viel direkter reagieren.» (Lehrperson)

Aus Sicht der Lehrpersonen wirkten die externen Fachpersonen auf die Jugendlichen authentisch und frei, da sie nicht benoten mussten.

Die Lehrpersonen schätzten die Möglichkeit sehr, eine andere Rolle einnehmen zu dürfen und vor allem Neues lernen zu können:

«Für mich war es spannend, in dieser Woche auch einfach zuzuhören und lernen zu dürfen und gleichzeitig Impulse in meine eigenen Projekte mitzunehmen» (Projektverantwortliche Lehrperson)

Besonders auffällig sei die Geschwindigkeit, in der die Externen arbeiteten und den Schüler:innen zumuteten, aber auch die Dramaturgie, die während der Inszenierung entstehen würde. «Durchschütteln» wurde in der Gruppendiskussion mehrfach genannt, wenn es darum ging, den Effekt, welches das Projekte auf sie hatte, zu bezeichnen. Die Lehrpersonen brachten zudem ein, dass solche Möglichkeiten, wie Externe sie anbieten würden, sie selbst nicht bieten könnten, daher erachteten sie solch eine Zusammenarbeit als gewinnbringend.

Mehrfach hoben die Lehrpersonen hervor, dass die Kulturvermittler:innen Impulse und Methoden einbrachten, die sie nicht kannten. Sie berichteten von längerfristigen Wirkungen auf ihre eigene Unterrichtsgestaltung und auf spätere Projektwochen, in denen einzelne Methoden und Impulse bereits eingesetzt wurden.

Im Laufe der Gruppendiskussion entspann sich eine vertiefte Auseinandersetzung rund um die Frage «Was ist Kunst?» Auch wenn die Lehrpersonen unschlüssig blieben, ob sie gewisse Ergebnisse der Projektwoche

als Kunstwerk bezeichnen würden, brachten sie gleichzeitig ihre Begeisterung gegenüber dem Projekt zum Ausdruck: «Das war schon cool».

Wirkungen auf die SuS

Das Projekt «Durchschütteln» ermöglichte den Schüler:innen der Sekundarstufe II neue Zugänge sowohl zur Thematik Nachhaltigkeit als auch zu künstlerischen Ausdrucksformen. Sie erinnerten sich überraschend gut an die Projektstruktur und konnten diese samt Sinn wiedergeben. Sie wussten noch genau, wie die Gefässe (z.B. «Speedart») hiessen oder dass das Ritual im Kreis den Beginn und das Ende des gemeinsamen Tages markierte. Ferner erinnerten sie sich gut daran, was sie jeweils machten und welche Skills sie dabei erlernten. Die Schüler:innen berichteten darüber, dass sie erfahren bzw. gelernt hätten, wie ein Projekt entstehe. Sie hatten den Eindruck, dass sie dieses Wissen auf andere Lebenskontexte – auch losgelöst von der Kunst – übertragen können:

«Wir haben auch sehr gut besprochen, wie man ein Projekt ausführt. Wir haben wirklich von Grund auf angeschaut, was ist Nachhaltigkeit, also der Begriff. Dann wie man ein Projekt planen kann, was für Ressourcen es hat, was es braucht, welcher Prototyp. Oder dann nochmal, das nochmals ausprobieren. Neue Materialien und dann schauen, ist es immer noch nachhaltig, was wir jetzt tun mit diesen Materialien oder nicht mehr, und das dann in eigenen Gruppen ausgeführt. Und ich glaube, das ist mir geblieben.» (Gruppendiskussion, Schüler:innen)

Die Lehrpersonen beschrieben die Projektwoche als eine aussergewöhnlich energiegeladene Erfahrung, in der die Jugendlichen stark auf die für sie ungewöhnlichen Settings reagierten. Sie berichteten, dass die Arbeit ohne Noten für die Schüler:innen vorerst eine Herausforderung darstellte, aber besser als erwartet funktionierte und zu einer hohen Eigenmotivation führte.

Die Schüler:innen selbst betonten in der Gruppendiskussion, dass sie das Projekt als Bereicherung erlebten, besonders schätzten sie es, eigene Themen einzubringen und kreativ umzusetzen: *«Man konnte etwas machen, was man sonst in der Schule nie macht. Es war viel freier.»* (Gruppendiskussion, Schülerin)

Gleichzeitig beschrieben die Kulturvermittler:innen, dass die ungewohnte Offenheit für viele Jugendliche anfangs irritierend war, da sie aus dem schulischen Kontext gewohnt seien, klare Aufgaben mit «richtigen» Lösungen zu erhalten. Diese Erfahrung bestätigte sich auch in den Aussagen der Schüler:innen. Eine Schülerin berichtete, dass sie zu Beginn Mühe gehabt habe, sich auf die offene Aufgabenstellung einzulassen, weil unklar gewesen sei, was genau erwartet werde. Im Verlauf der Woche habe sie jedoch gemerkt, dass gerade diese Freiheit Raum für eigene Ideen eröffnete und das Arbeiten zunehmend Freude machte. Auch Schüler:innen, die zu Beginn wenig Interesse an Kunst zeigten, fanden im Verlauf des Projekts Zugang zu den kreativen Prozessen:

«Für mich persönlich war es eine Herausforderung, dass es Kunst war. Ich bin nicht eine Kunst-Person und bin nicht so begabt in Richtung Kunst, aber für das war es recht angenehm.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Das Projekt hat für die Schüler:innen künstlerische Erfahrungsräume geöffnet, die für viele Jugendliche neu waren. Einige berichteten, dass sie zum ersten Mal Theater oder Performance erleben durften. Besonders in Erinnerung blieb ihnen, dass die Kulturvermittler:innen sich vom schulischen Setting abgrenzten:

«Sie haben auch immer ausdrücklich gesagt: Wir sind nicht im Schulunterricht - und an das kann ich mich gut erinnern.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Eindrucksvoll war zudem für die Schülerinnen, wie gut die heterogen zusammengesetzten Gruppen, zu der auch Austauschschüler:innen gehörten, funktionierten. Die Schüler:innen betonten den wertvollen Austausch im Rahmen des Projekts, der das Gemeinschaftsgefühl stärkte und neue soziale Kontakte ermöglichte. Eine Schülerin meinte:

«Es war cool zu sehen, wie wir mit so unterschiedlichen Ideen trotzdem etwas Gemeinsames schaffen konnten» (Gruppendiskussion, Schülerin).

Die abschliessende Ausstellung war für viele Schüler:innen ein Höhepunkt. Die Präsentation vor Eltern und Bekannten wurde von den Schüler:innen als ein Moment erlebt, in dem ihre Arbeit sichtbar und bedeutsam wurde. In den Gesprächen zeigte sich zudem, dass einzelne Schüler:innen begannen, über die Wirkung ihrer Werke nachzudenken. Eine Schülerin bemerkte, dass die Besucher:innen ihr Werk ganz anders interpretiert

hätten, als sie es selbst beabsichtigt hatte. Dies verdeutlicht, dass die Schüler:innen sich auch mit der Offenheit und Wirkungen künstlerischer Ausdrucksformen auseinandersetzen.

Zusammenfassung:

Das Projekt «Durchschütteln» an der Sekundarstufe II entstand auf Initiative einer interessierten Lehrperson und wurde in Kooperation mit externen Kulturvermittler:innen im Rahmen einer Projektwoche umgesetzt. Die Schüler:innen beschäftigten sich mit Nachhaltigkeit, bekamen einen Einblick in den Design-Prozess und entwickelten künstlerische Ausdrucksformen. Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Kulturvermittler:innen war wertschätzend und basierte auf der Vorstellung seitens der Kulturvermittler:innen, dass die Entlastung der Lehrpersonen im Zentrum stehen muss. Dadurch wurde nur das Notwendige von ihnen erwartet und versetzte sie in eine assistierende Nebenrolle – weniger in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Die Entlastung blieb in der Praxis begrenzt, da die Lehrpersonen für die Koordination vor Ort und das Begleiten der Schüler:innen sorgten. Aufgaben, welche Kenntnisse des Schulalltags voraussetzten sowie die Beziehung zu den Schüler:innen. Entsprechend liessen sich solche Aufgaben nur bedingt von Externen übernehmen.

Die Lehrpersonen berichteten, dass sie aus dem Projekt viel gelernt und didaktische Impulse für ihre Praxis mitgenommen hätten. Die Kulturvermittler:innen hoben die Bedeutung solcher Formate hervor, da sie Brücken zwischen Schule, Kunst und gesellschaftlichen Themen schlagen würden.

Für die beteiligten Schüler:innen bot das Projekt neue Lernräume samt neuen Ausdrucksformen. So konnten sie etwa ohne Notendruck arbeiten, brachten eigene Themen ein und erlebten ihre Ergebnisse in einer öffentlichen Ausstellung als sichtbar und bedeutsam. Sie beschrieben ihren Lerneffekt differenziert und schätzten diesen als weitreichend und für andere Lebensbereiche übertragbar ein. Zudem wurde der Zugang zu Kunst auch für Schüler:innen ermöglicht, die sich eher als kunstfern bezeichneten.

3.5.5 Projekt «Durchschütteln» Schule 5:

Das Projekt «Durchschütteln» in der Sekundarstufe I entstand in Zusammenarbeit zwischen einer Schule und einem externen Kulturvermittlungsteam. Angeregt wurde das Vorhaben durch die Schulleitung, die eine offene Projektform für den gesamten Schuljahrgang ermöglichte. Ziel des Projekts war es, Sprachkompetenzen zu fördern, kreative Ausdrucksformen zu erproben und ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu schaffen. Damit alle Jugendliche aktiv einbezogen werden konnten, entstanden verschiedene künstlerische Ateliers, die von insgesamt zehn Kulturvermittler:innen geleitet wurden. In diesen Ateliers näherten sich die Schüler:innen dem Thema Nachhaltigkeit mit kreativen und experimentellen Methoden an.

Erhobene Daten:

Für das Projekt «Durchschütteln» in der Sekundarstufe I konnten verschiedene qualitative Daten ausgewertet werden. Dazu gehörten zwei Beobachtungsprotokolle, welche die Projektarbeit zu Beginn und gegen Ende dokumentierten, sowie ein Interview mit der Schulleitung. Ergänzend wurden Gruppendiskussionen mit beteiligten Lehrpersonen und Schüler:innen geführt, um Einblicke in die Erfahrungen der unterschiedlichen Akteur:innengruppen zu gewinnen. Ein separates Interview mit der projektverantwortlichen Lehrperson konnte nicht realisiert werden. Sie nahm jedoch an der Gruppendiskussion teil und brachte dort ihre Perspektiven und Erfahrungsberichte ein.

Tabelle 11: Übersicht der erhobenen Daten im Projekt "Durchschütteln" (Schule 5)

Datengrundlage	Status
Analyse des Antragsdokuments Prozessor	✓
Interview Schulleitung	✓
Interview Kulturvermittler:innen	✓

Interview Verantwortliche Lehrperson	--
Beobachtungen	2 Tage
Gruppendiskussion Lehrpersonen	✓
Gruppendiskussion Schüler:innen	✓

Ergebnisse:

Reichweite

Das Projekt richtete sich an Schüler:innen der Sekundarstufe I und umfasste den gesamten Jahrgang eines Schulstockwerks. Insgesamt nahmen rund 130 Schüler:innen aus mehreren Klassen teil. Die Schüler:innen wurden entsprechend ihrer Themenwahl in heterogene Gruppen eingeteilt. Die Projektwoche endete mit einer öffentlichen Ausstellung, welche neben den involvierten Lehrpersonen und Schüler:innen auch Eltern einbezog.

Zeitraum

Das Projekt «Durchschütteln» wurde in der Sekundarstufe I in zwei mehrtägigen Phasen durchgeführt. Zuerst fanden drei Projektstage nacheinander und dann drei weitere Projektstage zwei Monate später statt. Die Arbeit wurde über einen längeren Zeitraum hinweg fortgeführt. Eine direkte Weiterführung an der Schule fand bislang nicht statt.

Passung

Die organisatorische Passung ergab sich durch die Möglichkeit, das Projekt in den regulären Schulalltag zu integrieren und über mehrere Projektstage hinweg durchzuführen. Durch die Entscheidung der Schulleitung, das Vorhaben auf den gesamten Jahrgang auszudehnen, wurde eine breite Beteiligung ermöglicht und die Organisation vereinfacht. Das externe Kulturvermittlungsteam orientierte sich am Thema Nachhaltigkeit und verband dieses mit sprachlichen Ausdrucksformen, welche die Schule sich gewünscht hat.

Die verantwortliche Lehrperson beschrieb die thematische Ausrichtung des Projekts wie folgt:

«Es war eine Vorgabe, dass es um Sprache und Nachhaltigkeit geht. Das war eine Vorgabe vom Kanton. Und dann landet man zwangsläufig bei der Fachschaft Deutsch.» (Projektverantwortliche Lehrperson)

Damit war das Projekt im Fachbereich Deutsch verankert, es liessen sich aber auch Bezüge zu anderen Fachbereichen wie etwa Bildnerisches Gestalten, Informatik oder Musik feststellen.

Relevanz Kultureller Bildung

Die Relevanz Kultureller Bildung zeigte sich in der Sekundarstufe I vor allem in der Offenheit der Schule gegenüber neuen Formen des Lernens und Lehrens. Das Projekt wurde durch die Unterstützung der Schulleitung ermöglicht, die damit den Rahmen für künstlerisch-experimentelles Arbeiten schuf. Aus dem Interview ging hervor, dass solche Projekte an der Schule nicht strategisch verankert sind, jedoch als bereichernde Ergänzung des Schulalltags wahrgenommen werden.

In diesem Zusammenhang betonte die Schulleitung die Bedeutung von Projekten im schulischen Kontext:

«Projektartiges Arbeiten ist sehr wichtig, gerade auf der Oberstufe. Die Jugendlichen lernen so Formen des Arbeitens kennen, die sie später in der Berufswelt wieder brauchen.» (Schulleitung)

Gleichzeitig verwies sie auf die strukturellen Herausforderungen, die mit der Durchführung solcher Formate verbunden sind. Das Projekt wurde insgesamt positiv bewertet, erforderte jedoch zusätzlichen Aufwand und zeigte damit die Grenzen seiner langfristigen Umsetzbarkeit auf:

«Das Projekt war gut, aber es braucht Formate, die mit wenig Aufwand umsetzbar sind. Lehrpersonen sind heute stark belastet, und nur wenn es einfach in den Schulalltag passt, kann sich so etwas langfristig etablieren.» (Schulleitung)

Im Kollegium wurde Kulturelle Bildung grundsätzlich positiv aufgenommen, jedoch unterschiedlich bewertet. Einige Lehrpersonen betonten, dass Kulturelle Bildung neue Lernräume eröffne und Schüler:innen auf

andere Weise anspreche. Andere sahen die Herausforderung im offenen, künstlerischen Format und in der begrenzten Anschlussfähigkeit an den Lehrplan.

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen den externen Kulturvermittler:innen und den beteiligten Lehrpersonen entwickelte sich im Verlauf des Projekts «Durchschütteln» spürbar weiter. In der Einstiegsphase wurde deutlich, dass Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen unterschiedliche Arbeitslogiken verfolgten. Während die Lehrpersonen Struktur und klare Abläufe suchten, betonten die Kulturvermittler:innen die Offenheit und Eigensteuerung der Schüler:innen. Im ersten Beobachtungsprotokoll wurde Folgendes beschrieben:

«Einige Lehrpersonen fragen nach konkreten Anweisungen, wie die Gruppen eingeteilt werden sollen. Die Kulturvermittler:innen schlagen vor, dass sich die Jugendlichen nach Interesse orientieren. Nach kurzer Unsicherheit beginnen die Schüler:innen, sich selbstständig zu verteilen.»
(Beobachtungsprotokoll 1)

Diese Szene steht exemplarisch für die anfängliche Aushandlung zwischen schulischer Ordnung und der künstlerischen Prozessoffenheit. Auch eine gewisse Unklarheit darüber, welche Rolle die Lehrpersonen übernehmen, blieb unaufgelöst und löste sogar Irritationen bei den Schüler:innen aus:

«Eine Lehrperson betritt den Raum und begrüsst uns mit Grüetzi miteneand. Frau Egli [Name anonymisiert], was machen Sie da? - fragt die Schülerin mit dem Laptop. Die Lehrerin erwidert ihr, dass sie hier sei, um zu schauen, wie sie üben. Wollen sie nicht morgen erst zur Aufführung kommen? - fragt das Mädchen sie daraufhin.» (Beobachtungsprotokoll 2)

Die Lehrpersonen fühlten sich mit ihrer Expertise zu wenig einbezogen. Eine Lehrperson formulierte rückblickend:

«Ich finde, die Kulturvermittler:in hat die Flughöhe nicht erwischt. Und da sind wir [die Lehrpersonen] glaub ich, wie wenig dabei gewesen.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

Ihre Aussage suggerierte, dass sie als Kenner:innen dieser Altersgruppe hätten helfen können, die Kommunikation mit den Jugendlichen zu gestalten. Auch andere Lehrpersonen kritisierten, dass die Kommunikation der Kulturvermittler:innen mit den Schüler:innen wenig zielgruppengerecht war. Dies zeigte sich etwa bei der Begrüssung in der Aula, wo die Ansprache der Jugendlichen eher distanziert und formal erfolgte.

Mehrere Lehrpersonen betonten, dass der Informationsfluss zwischen Schule und externen Kulturvermittler:innen verbesserungsbedürftig sei. Sie hätten sich gewünscht, früher über Inhalte und Abläufe der Kurse informiert zu werden, um Schüler:innen gezielter den Gruppen zuzuweisen. Diese Tatsache nannten einige Lehrpersonen auch als Grund dafür, dass sie sich teilweise zu wenig eingebunden fühlten. In der Gruppendiskussion schilderte eine Lehrperson, dass sie anfangs nicht immer wussten, welche Absichten hinter den einzelnen Formaten standen:

«Wir wussten halt auch nicht genau, was sie machen möchten. Wenn wir gewusst hätten, was in den Kursen so ungefähr stattfinden soll, dann hätten wir die Schüler:innen vielleicht auch ein bisschen anders kombiniert» (Gruppendiskussion, Lehrperson).

Es gab allerdings auch eingespielte Lehrperson-Kunstvermittler:innen Zusammensetzungen, in denen sich eine eingespielte Zusammenarbeit schon von Beginn an wie von selbst ergaben:

«Ich beobachte ein sehr enges Coaching durch die Leitenden. Insbesondere die Leiterin meint zu den Mädchen, dass sie sehr spannende Wörter aufgeschrieben haben. Sie sollten sich fragen, was sie anspricht und womit sie etwas anfangen können. Die Lehrerin ist ebenfalls sehr aktiv und kommentiert.» (Beobachtungsprotokoll 1)

In der Gruppendiskussion beschrieben Lehrpersonen, dass sie durch das gemeinsame Arbeiten Einblicke in künstlerische Denk- und Arbeitsweisen erhielten oder über die Nutzung von KI-Tools Neues gelernt haben und neue Ideen für ihren Unterricht mitnahmen:

«Also ich habe viel davon gelernt, wie sie [die Kulturvermittlerin] es geleitet hat (...) Da [bei KI-Tools] könnte man das noch eingeben und so noch verfeinern.» (Gruppendiskussion, Lehrpersonen)

Im weiteren Verlauf gelang es, die Kommunikation zu verbessern und Abläufe besser aufeinander abzustimmen. In den Beobachtungen wurde sichtbar, dass in der zweiten Projektphase organisatorische Fragen wie etwa die Gruppeneinteilung oder der Umgang mit Material und Zeit routinierter verliefen und

Entscheidungen häufiger gemeinsam getroffen wurden. Lehrpersonen beschrieben rückblickend, dass sie sich im Projektverlauf sicherer fühlten und ihre Rolle als begleitende Präsenz klarer wahrnahmen. Eine Lehrperson fasste es so zusammen:

«Am Anfang wussten wir nicht genau, was sie vorhatten. Später lief vieles von selbst, wir wussten, wo wir unterstützen können.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

Im Verlauf zeigte sich, dass die wiederholten Abstimmungen und die gemeinsame Erfahrung dazu beitrugen, Vertrauen aufzubauen. Auch wenn die Zusammenarbeit von unterschiedlichen pädagogischen Zugängen geprägt blieb, entstand zunehmend ein gemeinsames Verständnis davon, wie künstlerische und schulische Logiken miteinander verbunden werden können.

Die Unterschiede in den pädagogischen Zugängen blieben jedoch bestehen und traten in den Gesprächen der Beteiligten deutlich hervor. Eine Lehrperson schilderte, dass sie es beeindruckend fand, wie ein:e Kulturvermittler:in ihre Gruppe führte. Anfangs habe die Lehrperson kaum einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit gesehen, doch bei der abschliessenden Präsentation habe sich gezeigt, wie die einzelnen Elemente zusammenwirkten. Ferner hob sie hervor, dass die Leitung dieser Gruppe über grosse Erfahrung im künstlerisch-pädagogischen Bereich verfügte, was sich spürbar auf die Arbeit der Schüler:innen ausgewirkt habe.

In der Abschlussphase des Projekts wurde zudem deutlich, dass die anstehende Ausstellung einen gewissen Zeit- und Leistungsdruck erzeugte. In einer Beobachtung wurde festgehalten, wie die kulturvermittelnde Person nervös im Klassenzimmer umherlief und sich vergewisserte, dass alle Gruppen ihre Arbeiten rechtzeitig abgeben. Dieser Moment verdeutlichte, dass gegen Ende das entstehende Produkt stärker in den Vordergrund rückte. Eine Lehrperson bemerkte dazu rückblickend: *«Vom Endprodukt hätte ich schon gesagt, sehr viel kam nicht von den SuS selber»* (Gruppendiskussion, Lehrperson).

Trotzdem gelang es allen Beteiligten, flexibel zu reagieren und gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Rückblickend wurde der Abschluss als intensiver, aber lohnender Moment beschrieben, in dem die künstlerischen Ergebnisse sichtbar und für die Schüler:innen greifbar wurden.

Eine Lehrperson betonte im Rückblick, dass sie sich bei einer nächsten Durchführung stärker einbringen möchte:

«Ich würd mich das nächste Mal mehr einbringen, dass wir von der Schule aus denken. Und weniger von ihren Ideen.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

Diese Aussage zeigte, dass das Projekt nicht nur Lernprozesse bei den Schüler:innen, sondern auch bei den Lehrpersonen ansties. Die Erfahrung führte zu einem Bewusstsein dafür, wie zukünftige Kooperationen zwischen Schule und externen Partner:innen gleichberechtigter und nachhaltiger gestaltet werden könnten.

Wirkungen auf die SuS

Die Schüler:innen beschrieben das Projekt «Durchschütteln» als eine besondere Erfahrung, die sich deutlich vom gewohnten Unterricht abhob. Viele betonten, dass sie in dieser Woche auf neue Weise lernen und arbeiten konnten. Eine Schülerin beschrieb: *«Ich fand gut, dass man recht selbstständig arbeiten konnte.»* (Gruppendiskussion, Schülerin) Die Gruppen waren von unterschiedlicher Grösse und einige berichteten davon, wenig zu tun gehabt zu haben:

«Bei uns hatte man nicht allzu viel Arbeit. Manchmal hat man einfach nichts gemacht. [...] Es hat sich dann ausgedehnt, irgendwann hat man den Fokus verloren. Irgendwann war man nicht mehr bei der Sache.» (Gruppendiskussion, Schüler)

Andere Schüler:innen konnten die Situation spontan lösen und organisierten selbständig eine Bar. Die Möglichkeit, eigene, kreative Ideen einzubringen, war für viele ein zentrales Erlebnis und führte dazu, dass sie sich mit dem entstandenen Produkt identifizierten. Die Jugendlichen erlebten allerdings gegen Ende, dass ihre Vorschläge im Prozess verändert oder überarbeitet wurden. Eine Schülerin beschrieb:

«Ich habe mir Mühe gegeben, einen Text zu schreiben und dann musste es sein, wie sie [Kulturvermittlerin] es wollte. Und das hat mich irgendwie genervt, weil das war meine Arbeit und irgendwie nicht meine Arbeit.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Diese Aussage zeigte, dass die Jugendlichen einen partizipativen Anspruch gegenüber dem Projekt entwickelten. Trotz solcher Spannungen hoben viele Schüler:innen hervor, dass sie aus dem Projekt generell

viel gelernt hätten: *«Also ich finde, man hat bei diesem Projekt sehr viel gelernt.»* (Gruppendiskussion, Schülerin) Zudem fanden sie neue Zugänge zu Sprache und Ausdruck:

«Bei uns konnte man wie lernen, mit Wörtern zu spielen, Sätze neu zu gestalten.»

(Gruppendiskussion, Schülerin)

«Ich habe gelernt, wie Farbe mit Text zusammenspielt und was es für ein Unterschied macht, wenn man eine andere Farbe benutzt oder die Schriftart anpasst.» (Gruppendiskussion, Schülerin)

Es wurde in den Beobachtungen deutlich, dass sich die Schüler:innen auf die gestalterischen Aufgaben einliessen. Die Lehrpersonen schilderten ähnliche Eindrücke:

«Ich war erstaunt, Es sind nicht die, die Deutsch über alles lieben. Und sie haben es wirklich gut gemacht. Ich glaub, das hat schon mit dem Setting zu tun.» (Gruppendiskussion, Lehrerin)

Besonders prägend war für viele der Abschluss des Projekts. Die Ausstellung und die Präsentationen boten Gelegenheit, die eigenen Ergebnisse zu zeigen und Anerkennung zu erfahren. Die Sichtbarkeit der Arbeit vermittelte den Schüler:innen ein Gefühl von Stolz. Ein Schüler erinnerte sich:

«Ich fand es toll, dass unsere Eltern sahen, was wir in dieser Woche gemacht haben. Das gab so einen Abschluss.» (Gruppendiskussion, Schüler)

Die Lehrpersonen bestätigten diesen Eindruck:

«Die Schüler haben wirklich gestaunt, übrigens auch die Eltern. Es sind [am Wochenende nach der Vernissage] nochmals Schüler mit Eltern gekommen. Das finde ich ziemlich erstaunlich.»

(Gruppendiskussion, Lehrperson)

Ferner zeigten sich die Lehrpersonen erstaunt darüber, wie wichtig es für die Schüler:innen war, ihre Arbeit den Eltern zu zeigen.

Die klassenübergreifende Durchmischung wurde von den Schüler:innen im Vergleich zu den Lehrpersonen als positiv erlebt, da sie mit Leuten zusammengearbeitet haben, mit denen sie sonst nichts zu tun hatten.

Dadurch entstanden neue Kontakte und eine entspannte Zusammenarbeit. Positiv wurde auch die Begegnung mit den Kulturvermittler:innen beschrieben. Viele Schüler:innen empfanden den Austausch als locker und offen. Viele hoben hervor, dass die Kulturvermittler:innen anders als Lehrpersonen auftraten. Insgesamt zeigten die Aussagen und Beobachtungen, dass das Projekt nicht nur fachliches, sondern auch soziales Lernen angestossen hat: *«Meine Kursleiterin war nett und hat die Sachen gut rübergebracht und geholfen.»* (Gruppendiskussion, Schülerin)

Die Schüler:innen machten vielfältige, überwiegend positive Erfahrungen. Sie lernten sich selbstständig einzubringen, kreativ zu denken und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig wurden sie mit der Herausforderung offener Lernformen konfrontiert, was sie zum Teil überforderte, zum Teil gerade deshalb zu neuen Einsichten führte. Am Ende waren von den entstandenen Produkten alle sehr beeindruckt. Das könnte an der Beobachtung liegen, die eine Lehrperson formuliert hat:

«Ich fand schon, dass viele Schüler viel mehr hinter ihren Projekten und Produkten standen, als ich es mir gedacht hätte.» (Gruppendiskussion, Lehrperson)

Zusammenfassung:

Das Projekt «Durchschütteln» in der Sekundarstufe I verband die Themen Nachhaltigkeit und Sprache miteinander und wurde von externen Kulturvermittler:innen in enger Kooperation mit der Schule umgesetzt. Rund 130 Schüler:innen arbeiteten in verschiedenen Ateliers an sprachlich-künstlerischen Arbeiten und präsentierten ihre Ergebnisse in einer öffentlichen Ausstellung. Das Projekt wurde durch die Offenheit und Unterstützung der Schulleitung ermöglicht, die damit den Rahmen für experimentelle Lernformen schuf. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen war von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, erforderte jedoch kontinuierliche Aushandlungsprozesse. Während die externen Künstler:innen die inhaltliche und künstlerische Leitung übernahmen, sorgten die Lehrpersonen für Organisation und Betreuung der Schüler:innen. Unterschiede zeigten sich in den pädagogischen Zugängen: Einige Kulturvermittler:innen verfügten über grosse Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen und schafften einen klaren Zugang, während andere stärker mit den Anforderungen des schulischen Settings konfrontiert wurden. Lehrpersonen wünschten sich teils mehr Einblick in die Kursgestaltung und frühzeitigere Kommunikation. Insgesamt entstand eine Kooperation, die für die beteiligten Akteur:innen einen Einblick in beide Perspektiven ermöglichte.

Für die Schüler:innen bot das Projekt neue Lern- und Erfahrungsräume. Sie erlebten die Arbeit als kreativ und anders als den regulären Unterricht. Viele schätzten die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, und entwickelten neue Zugänge zu Gestaltung und Ausdruck. Zugleich zeigten sich Grenzen der partizipativen Mitgestaltung, da Ideen teils überarbeitet oder stark gelenkt wurden. Die Ausstellung am Ende des Projekts vermittelte den Jugendlichen ein Gefühl von Stolz und Selbstwirksamkeit. Lehrpersonen beobachteten, dass gerade weniger auffällige Schüler:innen Verantwortung übernahmen und sich engagiert zeigten. Das Projekt verdeutlichte das Potenzial Kultureller Bildung im schulischen Kontext. Es eröffnete Räume für Kreativität, Selbstständigkeit und neue Begegnungen, machte aber zugleich sichtbar, dass solche Formate auf eine enge Abstimmung und gemeinsames pädagogisches Verständnis aller Beteiligten angewiesen sind.

3.5.6 Reflexion der Expert:innen

Im vierten Workshop vertiefte die Expert:innengruppe die Erkenntnisse aus den drei Fallprojekten. In Kleingruppen diskutierten die Teilnehmenden, welche Schlüsse sie aus den Projekten ziehen, welche Elemente des Gefässes «Prozessor» gestärkt werden müssen und welche Argumente sich für ein gemeinsames Argumentarium ableiten lassen. Die zentralen Überlegungen wurden auf Flipcharts festgehalten und anschliessend zusammengeführt.

Aus den Diskussionen wurde deutlich, dass eine präzisere Klärung der Rollen aller beteiligten Akteur:innen notwendig ist. Insbesondere die Verantwortlichkeiten von Schulleitungen, Lehrpersonen, Kulturschaffenden und Kulturvermittelnden sind teilweise unklar oder unterschiedlich interpretiert. Mehrfach wurde betont, dass eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben erforderlich sind, um Missverständnisse zu vermeiden und die Zusammenarbeit zu stärken.

Gleichzeitig zeigte sich, dass kulturelle Projekte stärker in bestehende Schulentwicklungsprozesse eingebettet werden sollten. Schulleitungen spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie Sichtbarkeit schaffen, Prioritäten setzen und Orientierung geben. Der «Prozessor» wird dann wirksam, wenn sein Beitrag zur Schulentwicklung klar benannt und systematisch kommuniziert wird.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Qualität der Prozesse. Prozessoffene Arbeitsweisen wurden grundsätzlich positiv bewertet, gleichzeitig brauche es jedoch wiederkehrende Reflexionsschleifen, um Projekte anschlussfähig zu halten. Solche Reflexionen gemeinsam mit Schüler:innen, Lehrpersonen, Kulturschaffenden und Schulleitungen, stärken sowohl die Legitimation als auch die Weiterentwicklung der Vorhaben. Auch wurde betont, dass Begriffe, Ziele und Kriterien zu Projektbeginn bewusster geklärt werden müssten.

Die Gruppen hoben zudem hervor, dass eine gelingende Zusammenarbeit klare Zuständigkeiten und eine strukturierte Einführung und Ausprobieren am Anfang benötigt. Dazu gehören Absprachen über Rollen, Kommunikation und Entscheidungswege, aber auch Offenheit in den Projektphasen. Besonders Kulturvermittelnde können hier eine entscheidende moderierende Funktion übernehmen, indem sie die Schnittstellen zwischen Schule und Kultur begleiten.

Schliesslich wurden verschiedene strukturelle Weiterentwicklungen vorgeschlagen, etwa ein gemeinsamer Kick-off vor Ort – idealerweise unter Beteiligung der Schulleitung und des Kantons – sowie die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Argumentariums. Zudem wurde betont, dass die Kommunikation zwischen Kulturvermittelnden und Schulen weiter gestärkt und die Kompetenzen der beteiligten Akteur:innen systematischer aufgebaut werden sollten.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse des vierten Workshops, dass sich durch die Projekt- und Analysearbeit bereits wichtige Erkenntnisse herauskristallisiert haben, gleichzeitig aber erhebliche Potenziale zur Weiterentwicklung sichtbar wurden. Die Teilnehmenden sehen insbesondere in der Rollenklärung, der Verankerung in der Schulentwicklung, der Prozessqualität und der strukturellen Ausgestaltung zentrale Ansatzpunkte, um das Gefäss «Prozessor» wirkungsvoll weiterzuentwickeln.

4 Fazit

In dem letzten Kapitel zeigen wir die Grenzen der vorliegenden Untersuchung auf, greifen die Forschungsfragen erneut auf, formulieren unsere Erkenntnisse in Thesen und zeigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf.

4.1 Limitationen

In der Studie wollten wir rückblickend Spuren verfolgen, welche Kulturprojekte in Schulen hinterlassen haben. Die Projekteingaben boten eine gute Quelle dafür, auch wenn berücksichtigt werden muss, dass solche Dokumente nicht vollständig sind und nie alle Überlegungen darstellen können. Interviews haben wir mit einzelnen Personen geführt, welche aus den wichtigen Akteur:innengruppen kommen, diese aber nicht vollständig repräsentieren. Auch die schriftliche Befragung über die Position der Kulturellen Bildung in Schulen basiert auf den Meinungen der kulturverantwortlichen Lehrpersonen, welche den Fragebogen ausgefüllt haben. Sie meldeten zurück, dass sie bei der Einschätzung der Items teilweise Mühe hatten, alle Stimmen der Schule zu vertreten. Schliesslich mussten wir bei den Fallstudien auf aktuelle Projekte zurückgreifen, da aufgrund von Personalwechseln sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Schüler:innen kaum jemand Auskunft über vergangene Projekte hätte geben können. All diese Fakten stellen Limitationen dar, die dazu führen, dass wir Tendenzen aufzeigen, jedoch keine vollständigen Antworten auf die Forschungsfrage geben können.

Unsere Strategie, mit den Limitationen umzugehen, bestand darin, die unterschiedlichen Datensorten miteinander in Beziehung zu setzen und gewonnene Erkenntnisse durch den Abgleich mit neuen Daten zu prüfen und abzusichern. Dabei achteten wir auf die Übereinstimmungen, die sich in verschiedenen Auswertungsschritten im Sinne der Triangulation zeigten.

4.2 Antworten auf die Forschungsfragen

In diesem Kapitel gehen wir die Forschungsfragen einzeln durch.

4.2.1 Wie konzipieren die Kunstvermittler:innen das Anliegen des Projekts Prozessor?

Diese Forschungsfrage wurde während der Auswertung der Eingabedokumente ergänzt und zielte auf diese Datensorte. In den Projekten zeigte sich eine erfreuliche Vielfalt und Ideenreichtum. Es wurden Projekte mit einem längeren (mehrere Wochen / Monaten) **Zeitraum** vorgeschlagen. Es gab kein Projekt, das kurzfristig mit einer einmaligen Begegnung geplant war. Somit entsprachen die Projekte der Handreichung auf der Homepage vom Prozessor ([bksak-kms-prozessor-handreichung-aktualisiert.pdf](#)). Ein einziges Projekt ist kontinuierlich gestaltet. Das bedeutet, dass das Projekt regelmässig mehrmals jährlich durchgeführt wird. Hier muss erwähnt werden, dass solche kontinuierlichen Projekte auch in der Handreichung nicht erwähnt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Verantwortlichen für die Prozessor-Ausschreibung auf Gespräche und Bedürfnisse flexibel reagierten und die Wiederholung von Projekten, die bei unterschiedlichen Klassen selbstverständlich nie gleich ablaufen und immer Anpassungen benötigen, ermöglichte. Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit, die den Kulturvermittler:innen Lerngelegenheiten bietet und Verbesserungen ermöglicht. Die Projekte wurden in einem kleinen Kreis innerhalb der Schule durchgeführt. Die **Reichweite** der Projekte betraf in der Regel 1-2 Klassen und es wurde häufig erwähnt, dass der Einbezug der gesamten Schule den Beteiligten schwerfiel und kaum gelang. Dazu gibt es in der Handreichung keine spezifischen Anregungen oder Ermutigungen, ausser die Erwartung, dass die Projekte «Strahlkraft» haben und mindestens zwei Klassen involvieren müssen. Es gibt dennoch Beispielprojekte, die von ihrer Kapazität her in der Lage sind, eine grössere Anzahl von Schüler:innen in der Schule zu beteiligen. Die **Zielgruppen** der Projekte sind nicht ausgeglichen, die Projekte sprechen mehrheitlich Schüler:innen ab der Mittelstufe an. Hier stellt sich die Frage, aus welchem Grund dem so ist. Der **Lehrplan** wurde oft berücksichtigt und verschiedene **Kunstformen** boten sich für Prozessor-Projekte an. Eine interessante Erkenntnis war, welche **Rollen** in den Eingaben beschrieben wurden. Grundsätzlich wurde ein wertschätzender Ton gegenüber anderen Akteur:innen angeschlagen, der zeigt, dass erfahrene Kulturvermittler:innen genau wissen, wie wichtig die Lehrpersonen, aber auch die Schüler:innen während des Kulturprojektes sind. Zwischen den Zeilen wurden

aber auch schulische und lehrpersonenspezifische Defizite erwähnt. Es stellt sich die Frage, wie weit sich diese impliziten – für die Lehrpersonen vor Ort aber spürbaren – Annahmen auf die Kooperation auswirken. Die Rolle der Schulleitung wurde kaum thematisiert, was im Widerspruch zur Tatsache steht, dass Schulleitungen zentral wichtig in der Umsetzung von solchen Projekten sind, vor allem, wenn diese einen Anspruch auf Schulentwicklung haben. Auch hier möchten wir auf die Handreichung verweisen, die diesbezüglich wenig aussagt. Die Kulturvermittler:innen schrieben über die eigene Rolle sehr differenziert und sahen diese Rollen nach Bedarf und Projektphase flexibel. Partizipation wird – wie in der Handreichung festgehalten – in den Projekteingaben berücksichtigt. So kann man festhalten, dass wichtige Themen, die in der Handreichung und im auszufüllenden Formular ersichtlich werden, auch in den Projekteingaben sichtbar werden.

4.2.2 Wie wurde der künstlerische Prozess gestaltet? Wie konnte der künstlerische Prozess mit der schulischen Logik und mit den schulischen Prozessen in Einklang gebracht werden?

Der künstlerische Prozess ist ein zentrales Anliegen der Kulturvermittler:innen, der in den fünf Schulen, die wir näher untersucht haben, sehr sorgfältig gestaltet wurde. Die schulische Logik spielte in organisatorischen Fragen eine wichtige Rolle. Hier waren verschiedene Lösungen zu sehen: Das Projekt wurde in den eigenen Klassen der Lehrpersonen durchgeführt und die Zeitgefässe konnten deshalb ohne grosse Absprachen mit anderen Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere Lösung bestand darin, dass das Projekt im Rahmen einer Projektwoche unter vielen anderen Themen durchgeführt wurde und von den Schüler:innen selbst gewählt werden konnte. In einer Schule war das Projekt im Jahresprogramm fest verankert und es gab eine Schule, die eine abgeschlossene Einheit innerhalb der Schule einbezog und Zeitgefässe definiert hat, damit einzelne Lektionen nicht verschoben werden mussten.

Eine andere schulische Logik, die oft angesprochen wurde, ist die freie und selbständige Arbeit, die im Rahmen der Kulturprojekte stattfand. Diese wurde von den Schüler:innen geschätzt, weil sie partizipieren konnten und sich mit den Produkten am Ende identifizieren konnten und diese als ihr Eigenes betrachteten. Diese Offenheit wurde in Gesprächen mit Erwachsenen oft als Schwierigkeit problematisiert, was aber mit Beobachtungsdaten nicht belegt werden konnte. Schüler:innen hatten nicht mit der Offenheit, sondern eher dann Schwierigkeiten, wenn z.B. Aufträge und Möglichkeiten von den Kunstvermittler:innen nicht klar dargestellt wurden. Im Rahmen des künstlerischen Prozesses wurde oft das Dilemma Prozessoffenheit und Endprodukt diskutiert. Die Fallstudien zeigten, dass beide Elemente wichtig sind und Probleme verursachen, wenn sie als zu wichtig erachtet werden: Z.B., wenn Endprodukte so zentral sind, dass sie von Kulturvermittler:innen «korrigiert» werden, aber auch, wenn diese keine Bedeutung haben und am Ende des erfolgreichen Projektes einfach weggeworfen werden.

Eine schulische Logik oder Element der Schulkultur, wonach Lehrpersonen Einzelkämpfer:innen sind, und allein, selbständig und autonom arbeiten, liess die Erwartung von «Strahlkraft» und von schulweiter Verbreitung von künstlerischen Methoden kaum erfüllen. Solange diese Logik herrscht, bleibt Schulentwicklung ein anspruchsvolles Anliegen, nicht nur in der Kulturellen Bildung.

4.2.3 Welche Erfahrungen machten die Akteur:innen mit dem Projekt? Welche (lang- und kurzfristigen) Einflüsse der Kunstprojekte können in den Schulen identifiziert werden?

Es gab keine Schulleitungen, die mit den Kulturprojekten bewusst spezifische, z. B. schulentwicklerische Ziele verfolgten. Sie sahen ihre Rolle unterschiedlich: Es gab Schulleitungen, die die Projekte freudvoll betrachteten und für die Rahmenbedingungen sorgten. Sie waren persönlich davon überzeugt, dass solche Projekte sinnvoll und wichtig sind. Es gab auch Schulleitungen, die sich als Manager und Troubleshooter sahen und eher eine neutrale Haltung pflegten: Kunst als ein Thema von vielen, die für die Schule wichtig sind. Andere waren so wenig informiert, dass sie nicht mal in der Lage waren, in Form eines Interviews in der Studie mitzuwirken.

Kulturvermittler:innen machten viele Erfahrungen, nicht nur in den Schulen, sondern auch während des Jury-Prozesses. Auch wenn sie hier viel investieren mussten und die Diskussionen und Erwartungen teilweise anstrengend fanden, schätzten sie die Möglichkeit, dass sie dadurch ihre Projekte reflektieren mussten und Feedback dazu erhielten. Die Zusammenarbeit wurde auch unterschiedlich gestaltet. Erfolgsversprechende

Ansätze der Kulturvermittler:innen bezogen die Lehrpersonen in frühen Phasen mit ein und planten und reflektierten mit ihnen zusammen. Dazu fehlten allerdings oft die Zeitgefässe oder manchmal auch der Mut, diese notwendige Zeit in Anspruch zu nehmen. Der schulische Diskurs, wonach Lehrpersonen keine Zeit haben, prägten das Denken und Tun der Kulturvermittler:innen. Manchmal wollten sie die Lehrpersonen entlasten, weshalb sie dann ihre Expertise nicht in Anspruch nahmen. Diese Strategie kam bei den Lehrpersonen nicht gut an, weil sie sich dann ausgeschlossen fühlten.

Die Lehrpersonen haben definitiv viel zu tun während des Projektes; ohne sie können Externe in der Schule keine Projekte durchführen. Neugierige, offene Lehrpersonen beschrieben, dass sie aus der Zusammenarbeit sehr viel gewonnen haben. Sie sahen ihre Schüler:innen aus einer anderen Perspektive, nahmen einen anderen Umgang mit den Schüler:innen seitens der Kulturvermittler:innen wahr, lernten daraus und erfuhren, wie künstlerische Prozesse auf die Schüler:innen, aber auch auf sie selbst wirkten. Die Schüler:innen wurden in den untersuchten Projekten – oft als Ergebnis der Durchmischung von Gruppen – zusammengeschweisst. Sie entwickelten ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, hatten Spass, zudem waren sie fähig, ihre Lernprozesse differenziert zu schildern. Besonders beeindruckend war, dass sie sich – entgegen der Erwartung der Lehrpersonen – nach einem Jahr sehr genau an das Projekt erinnern konnten. Sie erlebten sich in sehr vielen Situationen kreativ, wirksam and erfolgreich.

4.2.4 Welche Art der Partizipation wurde in der Schule Schülerinnen und Schülern aber auch Lehrpersonen ermöglicht?

Aus Sicht der Autor:innen (Müller-Kuhn et al., 2021) ist Partizipation ein Kontinuum. Es wurden sowohl viele partizipative Momente als auch enge Instruktionen beobachtet oder von den Beteiligten geschildert. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, können gewisse Annahmen (Zeitmangel der Lehrpersonen, fehlende Fähigkeiten der Schüler:innen, starker Fokus auf die Endprodukte) dazu führen, dass Partizipation vernachlässigt oder gar nicht erst in Betracht gezogen wird. Solche Annahmen sind oft implizit und deshalb schwer zu bearbeiten. Diese Studie soll dazu beitragen, Probleme sichtbar zu machen, damit sie zukünftig bewusster angegangen und direkt angesprochen werden können.

4.2.5 Welche Veränderungen in der Schule – auch in der Zusammenarbeitskultur und weiteren Dimensionen der Schulentwicklung – wurden im Zusammenhang mit dem Kulturprojekt angestossen?

Im Zusammenhang mit den Kulturprojekten zeigten sich verschiedene Veränderungen, allerdings wenige die sich auf die gesamte Schule ausdehnten. Als herausfordernd erwiesen sich strukturelle und organisationale Rahmenbedingungen. Dazu gehören die Kleinräumigkeit der Projekte mit wenigen Klassen und die stark ausgeprägte Autonomie der Lehrpersonen, die mit einer insgesamt geringen Teamarbeit einhergeht. In mehreren Fällen leisteten die Schulleitungen keinen aktiven Beitrag, indem sie den Projekten z.B. wenig Aufmerksamkeit schenkten und vor allem keine schulischen Entwicklungsziele damit verknüpften. Dadurch blieb die Umsetzung häufig auf das Engagement einzelner Lehrpersonen beschränkt. Trotz dieser Einschränkungen konnten zahlreiche positive Effekte beobachtet werden und somit können Kulturprojekten ein hohes Potential in der ästhetischen Bildung zugeschrieben werden. Die Kulturprojekte förderten die Gemeinschaftsbildung innerhalb der Schulgemeinschaft und führten zum Lernen auf verschiedenen Ebenen. Lehrpersonen z.B. erweiterten ihr methodisch-didaktisches Repertoire und die Schüler:innen machten fächerübergreifende Lernerfahrungen. Besonders deutlich zeigte sich die hohe Motivation und Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit den Ergebnissen, die durch ihre aktive Beteiligung am Projekt entstand. Insgesamt trugen die Kulturprojekte zu einer positiven Atmosphäre, zu Freude am gemeinsamen Tun bei.

4.3 Erkenntnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen aus der Begleitforschung Spurensuche zusammengefasst

Die Erkenntnisse werden für die drei Akteur:innengruppen separat ausformuliert: Für die Fachstelle Kulturvermittlung des Departements Bildung, für die Schulen sowie die Kulturvermittler:innen und -institutionen.

4.3.1 Erkenntnisse und Empfehlungen für die Fachstelle Kulturvermittlung

Erkenntnis	Empfehlung
Insgesamt wurde «Prozessor» von allen Beteiligten als bedeutsames Instrument zur Förderung Kultureller Bildung erachtet. Ein Gefäss solcher Art schafft Rahmenbedingungen, in denen neue Formen des Lernens und der Zusammenarbeit entstehen können. Ferner stärkt es zugleich das Bewusstsein für den Wert künstlerischer Prozesse im schulischen Alltag.	Kulturelle Bildung ist Teil der Schule, Lehrpersonen fördern sie in vielfältiger Art und Weise. Gewisse ästhetische Erfahrungen basieren auf besonderen künstlerischen Fähigkeiten der Kulturvermittler:innen, deshalb setzen sie eine Kooperation mit Künstler:innen, Kulturinstitutionen und Kulturvermittler:innen voraus. Ohne finanzielle Förderung dieser Angebote, können die Projekte nicht durchgeführt werden.
Die vom «Prozessor» geförderten Kulturprojekte zeigen vielfältige Wirkungen bei den Beteiligten. Sie lösen bei den Schüler:innen einen Lernprozess aus und fördern ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen.	Es lohnt sich «Prozessor» weiterzuführen, damit sich diese Wirkungen bei den Schüler:innen weiterhin entfalten können.
«Prozessor» ist nicht nur ein finanzielles Förderinstrument, sondern auch eine Plattform für Austausch, Vernetzung und Reflexion. Viele Akteur:innen halten diese Formen für wichtig, doch sie sind nicht für alle zugänglich.	Austausch, Vernetzung und Reflexion sollen weiterhin gefördert werden. Diese Aktivitäten der Kulturvermittler:innen sind in der Projektfinanzierung zu berücksichtigen und als Teil des Projektes zu verstehen.
«Prozessor» ist zu wenig bekannt und wird hauptsächlich von Personen genutzt, welche bereits in vergangenen Projekten Erfahrungen gesammelt haben.	Es empfiehlt sich, «Prozessor» möglichst breit, d.h. an allen schulrelevanten Tagungen und Veranstaltungen vorzustellen; Verbindungen zur Lehrer:innenbildung und zur Weiterbildung zu schaffen und aufzubauen.
Die Argumente für Kulturprojekte basieren oft auf vermeintlich schulischen Defiziten.	Es empfiehlt sich, die Argumentation / das Wording in der Ausschreibung zu prüfen und anstatt Differenzen zwischen Schule und Kunst zu betonen, mögliche Anknüpfungspunkte zu schulischen Praktiken aufzuzeigen.
«Prozessor»-Projekte eignen sich zusätzlich zu ihren grundlegenden künstlerischen Wirkungsfeldern dazu, tradierte schulische Verhältnisse zu verändern – etwa durch die Durchmischung der Schüler:innen (Klassen-/ Stufen-/ Niveaudurchmischung) und die Förderung von Teamarbeit unter Lehrpersonen. Sie können zur Weiterentwicklung der Schule beitragen.	Schulleitungen sind eine zentrale Zielgruppe, welche mit der Ausschreibung adressiert werden sollen. Die potenziellen Schulentwicklungseffekte sollen in der Ausschreibung für Schulen sichtbar gemacht werden, damit Schulleitungen die Verbindung zu ihren schulischen Zielen herstellen können.
In der Ausschreibung sind Projekte, die kontinuierlich durchgeführt werden, nicht vorgesehen oder explizit erwähnt.	Es empfiehlt sich die Ausschreibung, um modellhafte, langfristig angelegte Projekte mit grosser Reichweite in der Ausschreibung zu erweitern.
Untere Schulstufen sind in den Projekten verhältnismässig wenig angesprochen.	Es empfiehlt sich, die Kindergarten und Unterstufen für die Teilnahme im Rahmen der Ausschreibung gezielt einzuladen.

4.3.2 Erkenntnisse und Empfehlungen für Kulturvermittler:innen und Kulturinstitutionen

Erkenntnis	Empfehlung
Insgesamt wurde Kulturelle Bildung als wesentlicher Teil der Schule angesehen. Gleichzeitig verdeutlichen die Interviews, dass Kulturelle Bildung weiterhin aktiv legitimiert und vermittelt werden muss, um ihren Platz im Bildungssystem zu halten.	Hier kann es hilfreich sein, wenn die schulischen Ziele (Lehrplan) den Kulturvermittler:innen bekannt sind und diese in ihrer Argumentation zur Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen einbeziehen. Ausserdem lohnt sich ein Blick auf das Schulprogramm und bestehende kulturelle Aktivitäten, die eine mögliche Verknüpfung für das eigene Projekt bieten.
Viele Aussagen widerspiegeln eine oft implizite, kritische Einstellung gegenüber Schulen / Lehrpersonen, welche einer wertschätzenden Zusammenarbeit zwischen Kulturvermittler:innen und Lehrpersonen im Wege steht.	Eigene Positionen gegenüber Schule kritisch hinterfragen und das pädagogische Knowhow der Lehrpersonen in der Durchführung bewusst einsetzen. Lehrpersonen als Ressource und aktive Teammitglieder verstehen.
Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen ergibt sich nicht spontan; die Ergebnisse zeigen, dass oft gegenseitige Missverständnisse und Unzufriedenheit entstehen können.	Die Zusammenarbeit und die Aufgabenteilung der Parteien brauchen eine ständige Klärung. Z.B. Prozessmodell in der Zusammenarbeit erstellen (Vorbereitung, Briefings, Nachbereitung), oder verschiedene Formen erproben (bspw. Beobachter:innenrolle der Lehrpersonen als Chance sehen und für Feedback nutzen).
Oft geraten künstlerische und schulische Ziele in Konkurrenz.	Solche Situationen sind als Dilemmata anzusehen, die nicht auf ein «Richtig-Falsch»-Schema reduziert werden können. Es ist hilfreich, solche Unterschiede möglichst früh offen zu legen und die Positionen gegenseitig verständlich zu machen. Notwendig ist dabei eine offene Haltung.
Ein typisches Dilemma ist Prozessoffenheit versus anschauliches, öffentliches Endprodukt des Kulturprojektes.	Alle Pro- und Contra-Argumente diskutieren und eine gemeinsame Entscheidung fällen und nach Projektende reflektieren.
Ein weiterer, ähnlicher Punkt ist der Ort der Durchführung: Hierbei werden oft ausserschulische Orte als bewusste Abgrenzung (und Abwertung) der Schule bevorzugt.	Das Schema «Richtig-Falsch» ist bei diesem Aspekt ungeeignet. In Schulen durchgeführte Projekte haben eine Wirkung auf die Schulgemeinschaft. Jedoch gibt es Projekte, bei denen es wertvoll sein kann, wenn sich Schüler:innen neue Kulturräume ihrer Umgebung «erobern».
Wenn Lehrpersonen den künstlerischen Vorgang im Vorfeld erfahren bzw. damit vertraut sind, fällt es ihnen leichter, den Prozess zu unterstützen.	Kulturvermittler:innen können im Vorfeld Angebote für das Schulteam machen und somit den Lehrpersonen eigene ästhetische Erfahrungen ermöglichen.

4.3.3 Erkenntnisse und Empfehlungen für Schulleitungen, Schulteams

Erkenntnis	Empfehlung
Kulturprojekte werden in vielen Fällen in den Schulen kaum wahrgenommen, weil sich die Durchführung auf 1-2 Klassen beschränkt.	Kulturprojekte können als Pilot im kleinen Rahmen erprobt werden. Bei Erfolg empfiehlt sich eine grossflächige Durchführung, wobei Erfahrungen geteilt und das Lernen im Team gefördert werden kann. Ohne geteilte Erfahrungen entstehen keine nachhaltigen Wirkungen auf die Schule.
Kulturprojekte fördern den Zusammenhalt in der Schule sowohl unter den Schüler:innen als auch unter den Lehrpersonen. Dennoch wird Kulturelle Bildung kaum im Team als Thema behandelt.	Schulleitungen / Schulteams können Kulturprojekte für Schulentwicklungsziele (z.B. Gemeinschaft stärken) einsetzen oder sich sogar das Ziel, eine Kulturschule zu werden, setzen und somit eine Profilbildung anstreben.
Nicht allen Schulleitungen ist die Wichtigkeit der eigenen Position in der Lancierung jeglicher Projekte bewusst.	Schulleitungen können durch wertschätzende, symbolische Aktivitäten die Sichtbarkeit und den Status von Kulturprojekten erhöhen.
Einige Aussagen widerspiegeln eine meistens implizite, kritische Einstellung gegenüber ungewohnten künstlerischen Vermittlungsformen, welche einer wertschätzenden Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen im Wege steht.	Eigene Positionen gegenüber Kunst / Ästhetik kritisch hinterfragen und das Knowhow der Kulturvermittler:innen in der Durchführung bewusst wahrnehmen. Externe als Ressource betrachten, die ev. Erweiterung der eigenen pädagogischen Praxis ermöglichen.
Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Kulturvermittler:innen ergibt sich nicht spontan; eine Klärung ist notwendig.	Die Zusammenarbeit und die Aufgabenteilung der Parteien brauchen eine ständige Klärung. Z.B. Prozessmodell in der Zusammenarbeit erstellen (Vorbereitung, Briefings, Nachbereitung) oder verschiedene Formen erproben (bspw. Beobachter:innenrolle der Lehrpersonen als Chance sehen und für Feedback nutzen).
Oft geraten künstlerische und schulische Ziele in Konkurrenz.	Solche Ziele können als Dilemmata angesehen werden, die nicht auf ein «Richtig-Falsch»-Schema reduziert werden können. Es ist hilfreich, solche Unterschiede möglichst früh offen zu legen und die Positionen gegenseitig verständlich zu machen. Notwendig ist dabei eine offene Haltung.
Ein typisches Dilemma ist Prozessoffenheit versus anschauliches Endprodukt des Kulturprojektes.	Alle Pro- und Contra-Argumente diskutieren und eine gemeinsame Entscheidung fällen und nach Projektende reflektieren.
Kulturprojekte fördern fachliche und überfachliche Kompetenzen nachhaltig. Schüler:innen berichteten sogar nach längerem Zeitabstand differenziert über Lernerfahrungen.	Das fachgebundene und lernstoffbezogene Denken von Lehrpersonen führt dazu, dass Kulturprojekte als Zeitverlust wahrgenommen werden. Hier empfiehlt sich die Sichtbarmachung von Lerneffekten und die Reflexion über das Gelernte mit den Schüler:innen, aber auch im Team.

Künstlerische Methoden, die von den Schüler:innen durchaus geschätzt und als lustvoll erlebt werden, kommen in anderen Fächern – abgesehen von typischen Fächern wie Bildnerisches Gestalten oder Musik – kaum vor.

Schulteams brauchen Weiterbildungen, damit kreativitätsfördernde Methoden in der Schule verbreitet werden.

4.3.4 Danksagung

Dieses Projekt wäre in dieser Form ohne die Finanzierung der Stiftung Mercator Schweiz, die Offenheit der Fachstelle Kulturvermittlung und vor allem ohne die Teilnahme der Begleitgruppe nicht möglich gewesen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Teilnehmer:innen bedanken:

Gunhild Hamer, Lukas Renckly, Viviane Leupin, Nadja Baldini, Simone Eichenberger, Andrea Gsell, Silvia Hildebrand, Tiina Huber, Daniel Jeseneg, Jelena Moser, Rebekka Schraner, Anna Schiestl, Gallus Staubli, Jeffrey Wolf.

Sie haben sich auf das Experiment eingelassen und die Teilergebnisse des Forschungsprozesses mitinterpretiert. Sie haben uns wichtige Aspekte des Diskurses der Kulturvermittlung aufgezeigt, ihr Wissen und ihre Erfahrungen sind in unsere Forschungsarbeit miteingeflossen. Ihre Beiträge und korrektiven Interventionen haben das Projekt massgeblich geformt.

Zum Teil wurden auch ihre eigenen Projekte durch die Forschung beleuchtet – ein Prozess, der Grosszügigkeit und die Fähigkeit erforderte, Ergebnisse mit einer bestimmten Distanz zu betrachten. Wir danken für die anregenden Diskussionen, um die Themen Kulturelle Bildung und Schulentwicklung gemeinsam zu denken und weiterzuentwickeln.

Literaturverzeichnis

- Abs, H., Stecher, Ludwig, Knoll, Katrin, Obsiadly, Magdalena, & Ellerichmann, Marie. (2017). *Entwicklung Kultureller Bildung in Schule durch das Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“ 2013-2015*. Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung; Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung. <https://doi.org/10.25656/01:14637>
- Bilstein, J., & Zirfas, J. (2017). Muss das sein?: Zur Anthropologie der Kulturellen Bildung. In G. Weiß (Hrsg.), *Pädagogik* (1. Aufl., S. 29–50). transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839437315-002>
- Fuchs, M., & Bösel-Fuchs, A. (2017). *Kulturelle Schulentwicklung. Eine Einführung*. Beltz.
- Gördel, B.-M., & Kelb, V. (2019). *Werkzeug: Selbstevaluation kultureller Schulentwicklung*. Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.
- Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport. (2022). *Aargauer Lehrplan Volksschule: Gesamtausgabe*. Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport. https://ag.lehrplan.ch/container/AG_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport. (2024). *Handreichung zum Fördergefäss Prozessor*. <https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bks/kultur/kultur-macht-schule/veroeffentlichungen/bksak-kms-prozessor-handreichung-aktualisiert.pdf>
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesign und Analyseverfahren*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93267-5>
- Moldenhauer, A., & Kuhlmann, N. (2021). Praktikentheoretische Perspektiven auf Transformationen von Schule. In A. Moldenhauer, B. Asbrand, M. Hummrich, & T.-S. Idel (Hrsg.), *Schulentwicklung als Theorieprojekt: Forschungsperspektiven auf Veränderungsprozesse von Schule* (S. 245–266). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30774-5_12
- Müller-Kuhn, D., Herzig, P., Häbig, J., & Zala-Mezö, E. (2021). Student participation in everyday school life—Linking different perspectives. *Zeitschrift Für Bildungsforschung*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s35834-021-00296-5>
- Sandoval, W. (2014). Conjecture Mapping: An Approach to Systematic Educational Design Research. *Journal of the Learning Sciences*, 23(1), 18–36. <https://doi.org/10.1080/10508406.2013.778204>

Anhang 1. Karte der Vermutungen

Abbildung 4: Conjecture Map (rot: Ergänzungen nach dem Workshop 3)

Anhang 2: Abbildungen aus der Fragebogenstudie

Abbildung 5: Verankerung Kultureller Bildung in der Schule

Abbildung 6: Entwicklung von Personalressourcen

Abbildung 7: Verankerung Kultureller Bildung in der Schule und im Unterricht

Abbildung 8: Ausserschulisches Netzwerk

Abbildung 9: Partizipation, SuS-Orientierung

Abbildung 10: Kantonale finanzielle Ressourcen für Kulturelle Bildung

Abbildung 11: Zusammenarbeit mit Externen im Rahmen des Prozessor Projektes I

Abbildung 12: Zusammenarbeit mit Externen im Rahmen des Prozessor Projektes II

Abbildung 13: Gemeinschaftsbildung

Abbildung 14: Wohlbefinden

Abbildung 15: Lernen

Abbildung 16: Offene Prozesse und Partizipation

Abbildung 17: Verankerung im Unterricht